

B1 美国独立宣言 3.0×3:告美国人民书

The Declaration of Independence 3.0×3 of US People: Message to US People

阿紫宝宝

可怜天下父母心，这是阿紫宝宝国父在此普天同庆的 2022 年 520 送给全美人民和全人类的最漂亮、最深沉的 520 大爱快递之礼物：《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》、《标准化兵法 3.0》，请诸位签收幸运和真理。在这全人类即将陷入末日黑暗的日子里，阿紫宝宝我义不容辞、责无旁贷，谁叫阿紫宝宝是美国真正的国父？上天机密：大爱包括宇宙久期方程的本征根保守之爱和上天乾纲标准化规范之爱。

Lunev 末日瓜分北美（美国 48 州）哈密吉多顿（Armageddon）大决战。

标准化战争破解人民战争的方法，同时部分解密俄美、中美技术差距、战略战术差距。

炸尸已经荼毒全中国、毒死全世界，现在还要炸毁整个地球，全世界就毁于这么一个小学博士鸡手上，所有人甘心吗？(a)近 10 年屠村屠城杀害 17 亿中国人；(b)以病毒杀害全世界超过 2500 万人（世界卫生组织所统计的 1500 万加武汉等地死亡的超过 800 万人等）；(c)无条件执行 Lunev 末日瓜分北美（美国 48 州）计划而发动终结人类的核武大战之哈密吉多顿（Armageddon）大决战，准备炸毁整个地球而毁灭全人类。

2022 年 514 由路德社 007 及其雷的录音证实，1992 年，俄罗斯 GRU 的 Stanislav Lunev 上校叛逃美国，提供了俄罗斯和苏共远东第三支部签订了俄中秘密协议：瓜分北美、瓜分美国 48 州（归 CCP 但俄罗斯军队有进美国这 48 州无限抢劫的权利）以至瓜分世界。邪恶轴心不仅终结雅尔塔（Yalta Conference）体系，更要以核战争颠覆人类文明、毁灭全人类，北美和美利坚合众国显然就是哈密吉多顿（Armageddon）大决战之地，全人类生死存亡的选择已经降临。

现在，大家应该都看清楚了，真正最后毁灭世界的就是这么一个非人恶魔：一个人用尽数十年的时间无法认清或记住键盘上的 Enter 键而贴标签「按这里(Enter)」、「摸这里(morning)」，其击穿性精神病用病毒和准备核武器毁灭全世界而制造末日大灭绝。

白痴犯罪炸尸（天才）的四大罪状如下：(a)近 10 年屠村屠城杀害 17 亿中国人；(b)以病毒杀害全世界超过 2500 万人（世界卫生组织所统计的 1500 万加武汉等地死亡的超过 800 万人等）；(c)无条件执行 Lunev 末日瓜分北美（美国 48 州）计划而发动终结人类的核武大战之哈密吉多顿（Armageddon）大决战，准备毁灭全人类；(d)罪魁祸首的炸尸用封城、文革抄家 2.0、清零、白卫兵、白色高棉将有钱人、特权阶级、官员等灭门而榨取和诈取其所有存款、财产和房产，但上海就已经超过 200 万业主被灭门，邪恶政权用这种惨无人道的政治人祸、人道主义灾难、非科学恐怖主义作为打赢美国和台海战争的前提只能自取灭亡。

先天、后天、上天两两相互独立的世宇三分。

军事黑话即是比照卷积的 Z 变换等，面意分离。

封锁一切可能吗？

演柳塔罗，辛苦了，基本被你测对了，我就是你预测的唯一真正的美国国父阿紫宝宝，也就是国内的紫微星宝宝，如假包换，世界太平之时，我一定找人做一个不限平台，让你和所有人把塔罗发扬光大。阿紫宝宝不可能做任何封锁本来属于民众的无分别的网络、通信等，也不是那用 15 年无法认清或记住键盘上的 Enter 键而贴标签「按这里(Enter)」、「摸这里 (morning)」的无条件反射者。大家等我打开天窗放光明，一法开宗（万法归宗）、一纲开元、一位开源（万物起源）、中天（久期方程）大同，清除邪恶、扫荡病毒让全人类过上平平淡淡才是真的幸福生活，没有恐惧、没有后顾之忧。

慈禧太后的「可怜天下父母心」，面对着这全美国的 3 亿多儿女和全人类，国父阿紫宝宝绝对是感同身受：责任重大，请上天保佑我一定把所有人都拯救出去。脱离人吃人的生态主义的标准化之文明今国在等着我们，犹太人走了 3000 多年没走通的路只有我知道怎么走，请大家随我冲过去，拨开乌云见日月的最后时刻到了，否则全人类将被邪恶轴心所毁灭。美国国会和美国人民务必立刻启动最紧急的程序和行动接我到国会山，我带来了对抗邪恶、拯救美利坚合众国和全人类的兵法、法律和全新的技术。

阿紫宝宝国父不是说着玩的，请任何人验证如下标准化的五权分立体系，即使未来任何一个国家包括美国正确的姿势是采用五权分立的五朝归一模式如下。

君对应矩阵之解和国家主权，从而构成君（权）手握主权原则、君（权）矩阵之解原则、君（权）立国原则。

朝廷对应着国家政权的矩阵特征根，从而构成朝廷矩阵特征根（政权）原则。

政府、议会（主权立法）、法院（主权司法、警察、监狱）、军队（国土）对应着保守、管理规范意义上的方程及其特征根和解，即国家机构，称为四方根解，即四大方程和它们的特征根、解式，从而构成四方根解原则、四方国家机构原则。

朝廷政府、议会（主权立法）、法院（主权司法、警察、监狱）、军队（国土）称为国家五官（五权），从而构成国家五权分立原则、国家五官分立原则。

五官（五权）尽归君（权）而构成五权（五官）同一原则。

朝廷保守平衡无冲突，比照国家的控制台、舰桥，对应国家统治体系的归一性政权。

政府保守和管理人民，议会为主权立法，法院为主权司法、警察、监狱，军队守卫国土，也就是说，政府面向对象，议会聚焦问题，法院和执法机构无障碍解决问题，军队守护国土保家卫国。

人类最早的战争是地盘战争、边界（地盘）战争，后来发展到殖民主义的生态战争，现在发展到无边界的资源战争。生态战争如同马云所说的赤壁火烧连营的，谁也缺少不了谁，一个环节的坍塌即会导致全盘皆输，邪恶政权打产业链战争、西班牙打古巴的蔗糖资源战争、俄罗斯打石油天然气和电力供应资源战就是生态主义心态，此时，只有如同集装箱标准化的标准化战争能终结全世界以利益为前提的生态主义，《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》、《标

准化兵法 3.0》是华盛顿大陆军总司令的指挥之剑，也是唯一能拯救美国、中国以至全世界的尚方宝剑，美国人民、国会、军方、政府必须立刻行动起来，在核武战争爆发的前夜让美国迅速得以独立，蒋委员长攘外必先安内是正确的，阿紫宝宝才是美国唯一的真正国父。疫情之下，天增日月粮食增售（封城屯粮），美国现在是春满乾坤爹临门，真正让美国得以独立的国父来了，刹那间就儿孙满堂了。

欧美、华尔街的生态主义不仅害死了近十年来被邪恶政权屠村屠城所杀害的 17 亿中国人，更令人为疫情杀害全人类超过 1500 万人；现在，全人类核武战争的末日到来，全人类只有依据《独立宣言 3.0×3》建立起国家独立、政府独立、人人独立的防御工事，才能以标准化战争 3.0 战胜末日狂魔。真理、技术和能力都在阿紫宝宝我一人手上，全人类欢迎我大骂光临刻不容缓，如果还有其他人有这能力，那请赶紧到美国国会山来接受质疑、验证，否则，请美国人民和国会立刻迎接你们真正的国父到国会山接受质疑和验证，属实后离开开展美国独立行动和标准化战争 3.0 作战部署。华盛顿的大陆军靠的是武力和智慧，国父阿紫宝宝能靠的只有严格的数学真理和末日有限的时间差机会，救兵如救火，再迟就来不及了，全人类必被邪恶政权和北极熊所毁灭。全人类生死存亡之际，狭路相逢勇者上，美国总统、军方、全体美国人民只有跟着国父阿紫宝宝我才能有一线生机冲出去活人坟的黑暗，开启新的 7D 真数字文明。

西藏活佛坐床，张铁林尿床（中共害的），中南海听床，阿紫宝宝起床将应用基因矩阵技术、基因群规范技术、集合久期方程的本征根技术清零新冠病毒及其对全人类的危害，活扒了杀害全人类实际超过 1500 万人命的新新冠病毒。

继 119 闫丽梦拯救世界、乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）英勇抵御俄罗斯入侵延缓世界核武战争而拯救世界之后，514 的 007 路德和他的雷们成为正式登陆拯救世界最高峰的第三人和第三梯队。

美国将电子设备的接地线当天线用开发以大地为传导介质的监听、监控系统，探地雷达的电磁波能从地下深层（如地下几十公里）返回表明，线性电源的电流接地强制电位等于零，但指数的电磁波信号接地仍然可以传播而电平不为零，因为电磁波的指数形式作任意次导数都不等于零，中俄以电磁信号接地一定等于零而熟视无睹，未打先全露底（情报）却自欺欺人坐三望二可能吗？

美国用卷积电路+集成电路（放大电路和运算电路等）来实现无人机在 1 万米的高空清晰拾音阿富汗一整个村庄的说话，同时用在远红外热纹和热成像技术上，中俄无人了解其中的任何技术结点，还能坐三望二或瓜分北美（美国 48 州）？

美国的军用对讲机是远洋渔业对讲机，包含仿射矩阵技术而令破解密码几乎不可能，中俄的 5G 对讲机是淘宝对讲机，在乌克兰战场被秒杀禁用，差距不是一般大。

瓜分北美（美国 48 州）的哈密吉多顿（Armageddon）大战是基于突然核武袭击和斩首的跨越式的天心取米线性之战，属于矢量之战，和永乐大帝朱棣直接夺取南京城的靖难之疫是一样的；然而，邪恶政权采用的人民战争属于老毛农村包围城市的区域性收拢之战，是遵

循高斯定理的面分布式标量之战，随之不可能是有方向的矢量战争，俄中用标量的天心取米线性之战去实现农村包围城市的人民战争，纯属风马牛不相及的自取其辱。

Lunev 瓜分北美（美国 48 州）大战是天心取米之面向目标的跨度矢量的，人民战争是农村包围城市的遵循高斯定理的标量性战争，用人民战争去 Lunev 瓜分北美（美国 48 州），纯属标量凌驾于矢量之上的致瘫性错误和荒谬，必然失败，中俄两国连个象样的兵法分析专家都没有，还打什么仗？

人吃人特权共产主义（中美共产主义）、人杀人民族共产主义（苏联共产主义、俄罗斯共产主义）、人埋人幽灵共产主义（又称为考古共产主义、土耳其共产主义）构成了三角灰犀牛共产主义；共产主义是三条腿灰犀牛。本地的人吃人共产主义（人害人的害人精共产主义）、跨国种间的留地不留人（留岛不留人）共产主义、全球主义的无分别断头求生共产主义，称为三只手灰犀牛。这些灭绝全世界的灰犀牛正在朝着全人类奔过来，核武大战、生化武器的全世界大灭绝随时都会发生，三牲《射雕鹰熊传》正在上演，谁来拯救全世界？《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》、《标准化兵法 3.0》和美国唯一真正的国父阿紫宝宝来拯救美国和世界。

依据国家独立 3.0×3 原则，独立体系 Q 包括建国独立、治国独立、定国独立，属于属于边界独立 A，基本独立体系 Q 从边界独立 A 向上发展到区域独立 B 和资源独立 C 两个层面，其即构成独立 Q 的 3.0×3 之立体体系，称之为 3.0×3 独立体系或独立立方。

美利坚合众国只是完成了边界独立、生态门户独立层面上的建国独立、定国独立（个人独立），治国独立是没有的，因此美国精英阶层被邪恶政权的蓝金黄所击穿；依据中共国家不独立原则，中共在建国独立、定国独立、安国独立（私人独立）上都是缺失的，在边界独立、生态门户独立、标准化资源独立上也是归零的，边界（独立）战争、门户（独立）战争、资源（独立）战争都要重新打，这就是美国不独立现状和中国不独立现状。

然而，依据中美不独立全世界灭绝（末日）原则，如果美利坚合众国不独立，没人能对抗邪恶轴心对世界文明的摧毁和二战后世界自由秩序的颠覆，世界末日降临，全人类必被生物武器、消灭人类几千次的核武器、神经毒剂、钷（5 克杀死全人类）、钷等所灭绝，因此，目前拯救世界的第一步是，在哈米吉多顿（Armageddon）大决战发生前，美国国会等刻不容缓帮助美国人民看懂《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》和《标准化兵法 3.0》，同时启动立法引导美国和美国人民走向真正的独立，从而承担起拯救世界的责任，地不分南北、人不分东西、年不分老幼。

详细见下文分析。

1. 国家独立三权分立原则、非独立不可能原则、一义开宗、万法归宗

任何国家、组织、个人、事物的独立分解为三个要素，一是构造防御工事让自己有保障，二是拥有清除自己与敌人（对手）之间的障碍而消除敌人（对手）的攻击性武器，三是自己有足够的能力和资源支持独立，等于是防疫上的消灭传染源（清除感染障碍）、切断传播途径（构筑感染防御工事）、增强自身免疫力（主体屏障和支撑），比照一弓三用（一鸭十吃、缺德的缉毒王牌闫丽梦所原创）、虎克定律（Hook's law），称之为独立三角形、独立铁三角、独立三免疫原则、独立免疫（一张弓、虎克）原则。

依据战争三拳分立原则，任何国家、组织、个人、事物的独立分为三个层次，一是国家独立（属地独立、主权独立、群体性独立、建国独立、立国独立），二是政府独立（政治独立、法律独立、经济独立、社会独立、根基独立、治国独立），三是个人（私人领地、人权、门户、定国独立）独立，构成独立三三分原则、独立三权分立原则即主权（国家）、政权（政府）、人权（民生）独立、独立三国原则、国家独立三权分立原则（建国独立原则、治国独立原则、定国独立原则），依此类推至于普遍情形的（万物）独立三权分立原则同理成立，即主权保守、安全（道路、网络、根源）、位格三权独立、独立三分原则。

华盛顿建立美国，完成了美国在国家层面上的独立；他领导制定并颁布了美国宪法，城堡法和不退让法、宪法第二修正案（保护持有和携带武器的权利），完成了人权（私人领地）的独立；可是，依据独立三权分立原则，美国在政权、政府层面（包括人事层面、法律层面、政治层面、经济层面等）上面并没有独立，这就是美国欠缺政权（国家人事）独立原则，也就是说，美国在国家殿堂层面是不独立的。

如果一个国家 W 的独立是欠缺，如同 AXIS 轴心法所说的罪犯对美国的渗透与颠覆，那么，国家 W 必然是留有不独立的后门的，至少在政府人事层面上是不设防的，任何木马甚至明马都可乘虚而入甚至大摇大摆地登堂入室，从而构成独立欠缺（不完整）后门（木马、不设防）原则。

任何独立的国家或事物 W 必然是不受外来干涉、有权清除外来干涉干涉、有权利决定自己事务而必然是自由、和平、平衡、不斗争、可修复或可拯救的，比照虎克定律（Hook's law）或一张弓（弯弓射大），从而构成独立免疫（倔强、回复、一张弓、自由、和平、平衡、自主、治愈、不斗争、可逆转、可修复、可治愈、二次、双轨）原则、独立与和平（平衡、自由、治愈）同一原则、独立以和平（平衡、自由、治愈）为目标（基准）原则。

任何国家、人、事物 W 不设防，那么，它与外界是没有界限而是连通的，即是无法区分的，从而构成不设防无边界（无分别）原则、不独立无分别原则。

任何国家、人、事物 W 是独立的，那么，其必然与外界或他方是有区别的，也就是具有界限的、相互之间必然是平等的，人人有权捍卫自己的私人领地独立、制度独立、法律独立、军事国家化独立和国家独立，从而构成独立界限（区别、边界、分水岭）原则、独立平等（不侵犯、无害、无害通过、正当防卫、防卫）原则。

依据国家独立三权分立原则（建国独立原则、治国独立原则、定国独立原则）、独立界限（区别）原则、独立平等（正当防卫）原则、法律禁止非法（无理、犯罪）原则，国家的独立包括国家主权、政府（议会、法院、军方）、人民个人三个方面相互之间的独立即平等、

自由、和平不斗争，即国家与国家人事之间的独立构成国政独立原则、国家与人民之间的独立构成国民独立原则、人民与政府（议会、法院、军方）之间的独立构成人政独立原则等，归根结底为国家独立（立国）独立原则、政府（议会、法院、军方）独立（治国独立）原则、人权独立（定国独立）原则，统称为国家三三（二一、一一）独立原则，任意一方与其他两方或其中任意一方同时保持独立。

如果不独立的事物 W 是成立、存在、正确的，那么，事物 W 与外界或外来事物 Q 是无分别的，显然： $Q=\neg W$ ，二者是无分别的即：

$$W=Q=\neg W \Rightarrow W=\neg W \Rightarrow W=0 \text{ or } \emptyset$$

依此类推至于如下的微分情形同理成立，

$$dW=dQ=\neg dW \Rightarrow dW=\neg dW \Rightarrow dW=0 \text{ or } \emptyset$$

由此可见，不独立的主体、事物 W 是不可能存在的，从而构成非独立不存在（不正确、否定）原则、非独立不存在原则、非独立存在否定（错误、非法）原则、不独立不存在（不正确、否定、错误）原则、非独立灭绝原则、非独立不可能（成立、合法）原则、非独立非法原则、非独立失败原则。

依据后续独立先于万物原则、万物独立一画开天原则、国家独立三权分立原则、国家三三（二一、一一）独立原则，国家独立（立国独立、保守）、治国独立（安全）、定国独立（人权）构成了真理、规则意义上的万物起源即宇宙起源，是万物起源的蓝图之总宗义；与此同时，国家独立三权分立也是万物存在的原始宗义（比照教义），因此我们称之为道宗、法宗、义宗，依此类推至于普遍情形独立三权分立情形同理成立，从而构成一义开宗原则、万物开宗原则、万法归宗原则。

依据独立和平原则，和平、平衡、互不侵犯或以它们为同一目标的独立产生万物开元，显然，其即是无分别的无极生太极（乾纲），从而构成（独立三分、独立）义宗（即）太极原则、规则独立原则、规则独立三分原则、规则开宗原则、规则独立三分原则、规则三权分立原则。

如果万物、世界、万物起源是无规则的，依据无规则（无条件）绝对原则，那么，万物、世界、万物起源都是不可预测的和绝对的，万物之间、万物起源的独立与和平（平衡、自由、治愈）是不可能保持同一的，记为结论 F ；然而，依据独立与和平（平衡、自由、治愈）同一原则，万物之间、万物起源的独立与和平（平衡、自由、治愈）是保持同一的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得万物（宇宙、万物起源）无规则否定原则、规则不先于万物否定原则、万物开元不先于万物起源否定原则和万物（宇宙、万物起源）规则原则、规则先于万物（一切）原则、万法（万物）开宗先于万物起源原则、（规则、万法）开宗先于起源原则、规则独立（乾纲）先于万物（起源）原则、规则独立（于乾纲）先天原则、一

义开宗原则、规则（万法开宗、万法归宗、万物开宗）先天原则，其中一义即规则独立三分原则。

2. 非经授权管理国家否定原则、美国不独立原则

如果总统（政府、议会、法院、法律、政党、军方） U 非经全体人民有效授权能直接管理国家（人民、国土、经济、外交、国土资源等） $W_j(j \in N)$ 即绝对化管理（如专制、独裁、欺诈人民而绝对），那么，总统（政府、议会、法院、法律、政党、军方） U 与国家（人民、国土、经济、外交、国土资源等） $W_j(j \in N)$ 之间即是无障碍、无分别的，记为结论 F ；然而，依据独立区别原则，总统（政府、议会、法院、法律、政党、军方） U 与国家（人民、国土、经济、外交、国土资源等） $W_j(j \in N)$ 之间是独立而必然是有分别的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则）、非独立存在否定原则，结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得总统（政府、议会、法院、法律、政党、军方）非经（全体人民有效）授权管理国家（人民、国土、经济、外交、国土资源等）否定（错误、非法）原则、总统（政府、议会、法院、法律、政党、军方）骑在人民头上否定原则、人民骑在总统（政府、议会、法院、法律、政党、军方）否定原则即为为人民服务否定原则和总统（政府、议会、法院、法律、政党、军方）获得（全体人民有效）授权管理国家（人民、国土、经济、外交、国土资源等）否定（错误、非法）原则、总统（政府、议会、法院、法律、政党、军方）经由（全体人民有效）授权管理国家（人民、国土、经济、外交、国土资源等）否定（错误、非法）原则、有限总统（政府、议会、法院、法律、政党、军方）原则、总统（政府、议会、法院、法律、政党、军方）有限（相对）原则、独立先于存在（生存、生命、生活）原则、独立先于万物原则、非独立必灭亡（灭绝、必死）原则、独立有生原则、独立不绝对（极端、无限、无底线）原则、绝对（极端、无限、无底线）不独立原则。

依据独立先于万物原则，万物在实物层面上的独立即是伏羲皇的一画开天，也就是说，独立是万物起源，从而构成万物（宇宙）独立（羲皇）一画开天（后天）原则、（一画开天、独立）万物起源原则、一画开天后天（万物）原则。

依据独立免疫（倔强、回复、一张弓、自由、和平、平衡、自主、治愈、不斗争、可逆转、可修复、可治愈、二次、双轨）原则，独立先于主体的自由、人事（过程、道路、程序）之平等、和平，从而构成独立先于自由（平等）原则，自由、平等一定有独立；但独立暂态过程而不一定是自由和平等，独立以自由、平等为目标。

如果独立欠缺或不完整的国家 W 是独立的，那么，依据独立免疫（自由、和平、平衡、自主、治愈、不斗争、可逆转、可修复、可治愈）原则，任何独立的国家或事物 W 必然是不受外来干涉、有权清除外来干涉、有权利决定自己事务而必然是自由的、具有免疫力、有区别的，记为结论 F ；然而，依据独立欠缺（不完整）后门（木马、不设防）原则、不设

防无边界（无分别）原则，独立欠缺或不完整的国家 W 是不设防而后门甚至中门大开的，国家 W 是部分或全部不设防、留有后门、前门、狗洞打开的，也就是不免疫、无区别的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得欠缺（不完整）独立否定（错误）原则和独立完整（不欠缺）原则、独立设防（区别、无后门）原则、一项不独立即属不独立原则。

依据欠缺（不完整）独立否定（错误）原则、美国欠缺政权（国家人事）独立原则，美国至今仍然是不独立的，因此美国的政府人事、议会人事、军方人事、病毒人事均如 AXIS 轴心法所言被邪恶政权所渗透、腐蚀和颠覆，从而构成美国不独立原则。由此而来，国家人事独立即根基独立，是美国最终完成独立的唯一途径，美国 1776 年 8 月产日签署的《独立宣言》只是完成建国独立和定国独立，治国独立则尚未完成。

更有甚者，如同 AXIS 轴心法所披露，邪恶组织和全人类有史以来最大的恶魔利用美国治国的不独立，不断地渗透、颠覆美国国家主权和政权，同时以一人之力直接导致今日俄罗斯普京要以核武器炸毁全地球的世界末日之恐怖主义核武威胁，即美国的治国不独立导致全人类陷入今日即将万劫不复之末日《悲惨世界》，其轴心作者是 AXIS 轴心法主角、普京（一个大头一个小头），令全人类不举也令全世界所不齿，谁来为同时遭受病毒疫情攻击和核武威胁攻击的悲惨世界中之美国人发声？谁来为同时遭受疫情和更恐怖的专制独裁暴政之白色高棉袭击的中华民族发声（应急管理部对应迪拉克 Dirac 函数 δ ）？谁来为同时遭受疫情工具和疫苗袭击的全人类发声？人们拿什么来发声？

现在，依据美国不独立原则、国家独立三权分立原则（建国独立原则、治国独立原则、定国独立原则）、独立界限（区别）原则、独立平等（正当防卫）原则、法律禁止非法（无理、犯罪）原则、非独立不存在原则，美国总统、政府、议会、法院、军队、警察将与美国人民一起平等地同步承担责任，以华盛顿总统和开国先贤完成的立国独立、定国独立为前提和基础，完成国家独立的最后一步之治国独立，这就是美国真正的《美利坚合众国独立宣言 3.0》。

3. 一纲开元、中天无极、一极含元

如果规则、规律与万物之间是不独立的，那么，规则与万物之间即是无分别不可排除的，记为结论 F；然而，依据规则先于万物原则、不可逾越绝对原则、一项绝对即属绝对原则，规则与万物之间在次序上是不同的，即二者之间的鸿沟是不可逾越的而必然是绝对的，随之是彻底排除无分别的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得规则万物（事物）不独立否定（错误）原则和规则万物（事物）独立原则、规则与万物（事物）独立原则、律物独立原则。

如果一画开天与一义开宗、规则与万物之间是没有保守的，那么，依据万物（事物）独立原则，规则与万物（事物）之间是相互独立的、不同的而必然是不具有同一性的，即排除同一性的，记为结论 F；然而，依据万物起源原则、规则先于万物原则，万物起源是以规则（即规则先于万物原则）为前提的，也就是说，万物起源中规则与万物之间的同一性是不可排除的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得一画开天与一义开宗（规则与万物）之间无保守否定（错误）原则和一画开天与一义开宗（规则与万物）之间保守原则，于是，一画开天与一义开宗之间的保守性存在称为乾纲、规则与万物之间的保守性存在称为纲领。

依据（万物）独立三分原则、规则独立三分原则、一画开天与一义开宗（规则与万物）之间保守原则、同一律，保守规则与万物的纲领必然也必然是纲领独立三分的，即纲领的主权（根基）独立、框架独立、个体独立，三者独立构成乾纲，从而构成纲领独立三分原则、纲领独立三分上天原则、纲领（乾纲）高于规则（万物）原则，由此而来，依据并比照一画开天原则、一义开宗原则，同时依据同一律，纲领独立三分的乾纲随之存在一纲开元、万物开元、上天开元，从而构成一纲开元原则、万物开元原则、万天开元原则。

如果纲领不高于规则（规律）与万物，那么，纲领又不是规则（规律）、万物的特征根（根基）而先于规则（规律）、万物，于是，在万物开源时，令一画开天与一义开宗保持同一的比照电源电动势的源动力是不可能存在或成立的，如同无电动势的外电路和天线辐射回路是无法起振的、也是无法发射电磁波的，万物起源中的一画开天与一义开宗（规则与万物）之间必然是无保守的，依据一画开天与一义开宗（规则与万物）之间无保守否定（错误）原则即属否定的，万物起源也就是不可能发生的，因为纲领无法在与规则（规律）、万物处于同等层面或水平中凌驾于后二者而令后二者在相互之间存在着同一性，如同电源的非静电力电动势不可能存在于外电路和电磁波辐射的空间大回路一样，记为结论 F；然而，依据一画开天与一义开宗（规则与万物）之间保守原则，万物起源中的一画开天与一义开宗（规则与万物）之间是有保守的，万物起源是发生并存在的，因为宇宙的实物世界是真实的，如同在电源非静电力电动势的作用下 LCR 电路发生电磁振荡并辐射空间电磁波一样，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得纲领不高于规则（规律）与万物否定原则和纲领高于规则（规律）与万物原则、纲领比照电源内电路原则、纲领（乾纲）上天原则。

在电源非静电力电动势作用下的 LCR 电路中，电源非静电力电动势仅仅存在于内电路，凌驾于电磁振荡前提的外电路与天线致电磁辐射的空间电路，例如，在一个 LCR 振荡回路 Q 中，L 为电感、C 为电容、R 为电阻、 i 为电流、电源电动势为 ε ，则电感 L 上的感应电动势为 ε' （非静电力为 K）：

$$\varepsilon' = -L \frac{di}{dt}$$

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.UZ02})$$

$$Ld^2i/dt^2+Rdi/dt+i/C=\varepsilon \quad \cdots\cdots (\text{Eq.UZ03})$$

上述 Eq.UZ03 表明，电源电动势为 ε 处于最高级别的上天电路空间中；LCR 器件处于外电路即涵盖内电路的后天电路（起振电路）之中；电磁波处于基于方程特征根的辐射空间电路中，空间电路涵盖内电路与外电路，因为振荡和电磁波可以在空间、外电路的导线中、内电路中存在并传播，网线传递电磁波就是证据，从而构成 LCR 辐射电路世字三分原则、电路三分原则，依此类推至于普遍的上天、后天、特征根的先天的世字三分效应、世字三分原则同理成立，这就是纲领高于规则（规律）与万物原则的电路层面证明。

在通讯信息处理回路中，信息在回路 C 中的传播是流模式的，因此必然至少满足时间上的连续性定理，我们将一系列独立的数字信息 G 经由一条支路 C' 直接引入大地，那么，依据连续性定理和（信息）守恒定律、独立守恒定律，独立的数字信息 G 必然是守恒的，即使是在电平信号等于零的接地点也是仍然存在的： $G=G'$ ，其中信息 G' 为 G 传播到下一位置的表达项，如一光波在太阳上为 G 而传播到地球为 G'，从而构成信息纯净（与电平无关）原则、信息守恒（连续）原则、信息纯净守恒（连续）原则。

如果纲领（乾纲）与规则、规律（万物）之间是不独立的，依据一画开天与一义开宗（规则与万物）之间保守原则，纲领（乾纲）与规则、规律（万物）之间又不可能是无关的，那么，规则与纲领（乾纲）之间即是无分别不可排除的，记为结论 F；然而，依据纲领高于规则（规律）与万物原则、不可逾越绝对原则、一项绝对即属绝对原则，纲领（乾纲）与规则、规律（万物）之间在次序上是不同的，即二者之间的鸿沟是不可逾越的而必然是绝对的，随之是彻底排除无分别的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得纲领（乾纲）与规则（规律、万物、事物）不独立否定（错误）原则和纲领（乾纲）与规则（规律、万物、事物）独立原则、纲物（纲律）独立原则。

依据纲领（乾纲）与规则（规律、万物、事物）独立原则、规则与万物（事物）独立原则、纲领（乾纲）上天原则、规则（规律）先天原则、万物后天原则，上天的纲领（乾纲）、规则（规律）、万物中两两之间保持相互独立，其即构成先天、后天、上天两两相互独立的世字三分（原则）。

依据规则独立三分原则、万物独立三分原则、纲领独立三分原则，普遍的独立三分包括主权独立（天格独立）、框架独立（人格或结构格独立）、位格独立（地格、特征根结独立），规则独立三分是先天的、万物独立三分是后天的、纲领（乾纲）独立三分是上天的，从而构成规则独立三分的下三元（天地人三元）三分原则即下元（根元）三分原则、万物独立三分的中三元（天地人三元）三分原则即中元三分原则、纲领独立三分的上三元（天地人三元）三分原则即上元三分原则；与此同时，依据一画开天与一义开宗（规则与万物）之间保守原则，至少在万物起源中，上三元、中三元、下三元是相关的，也就是说，上三元、中三元、下三元之间必然存在着一个比照以线性方程组系数行列式 D 为前提的久期方程之相关存在

U, 我们称之为久期（本征根）纯信息的零元、零线： $Y=0$ ，对应久期方程的本征根，比照三相电的零线 N，依据信息纯净守恒（连续）原则，万物、万天久期方程及其零元所处的空间称为（久期）中天、中天净土，就是佛教的极乐净土，由此而来，依据同一律，在万物起源以至万物存在的过程中，上三元、中三元、下三元、零元构成十元（331、三三一元）复转原则、九元连轴原则、九星连珠（效应、原则），万物的久期方程的零元称为中天无极（零极、零元、平衡、无害、守恒、互不侵犯）、中天大同、中天含元、无极含元、一极含元，从而构成中天久期（和平、平等、平衡、无分别、无害、等于零、守恒、稳定）原则、中天久期方程原则、中天（零极、无极、本征根）原则、一极含元原则、中天大同原则。

在电源非静电力电动势作用下的 LCR 电路 C 中，电源非静电力电动势仅仅存在于内电路，凌驾于电磁振荡前提的外电路与天线致电磁辐射的空间电路，显然，电源非静电力电动势所对应的内电路 C_1 空间为上天；电场强度 E 对应的外电路中产生的电磁振荡 Z 贯穿于外电路 C_2 、内电路而形成回路称之为时间特征根电路（回路 C_{12} ），对应振荡方程；如果让 LCR 带根天线 Y，其辐射的电磁波 W 不仅传播到天线外的空间电路 C_3 、还涵盖电路 C 的外电路 C_2 和内电路 C_1 而构成回路 C_{13} ，称之为时空特征根电路，由此可见，从内电路 C_1 到回路 C_{12} 、再到回路 C_{13} 等等，一步更比一步扩大范围，依此类推至于零线的中天零线电路、比照零线的广义零线空间同理成立，其范围为 $1/0=\infty$ ，我们称之为本征根电路（回路、空间），瞬间转移中量子之间的关联即为久期方程的本征根回路（空间）的特例，中天线路向内嵌入空间电路 C_{13} 、空间电路 C_{13} 再向内嵌入、回路 C_{12} 、回路 C_{12} 再向内嵌入内电路 C_1 ，电路 C_1 、回路 C_{12} 、回路 C_{13} 、中天（线路、回路）……我们称之为（中天）链式套路、（中天）链式嵌套，显然，中天又称为无限大的万天之天，依此类推至于普遍情形同理成立，从而构成中天无限大（无分别、零极）原则、中天万天之天原则。由此可见，上帝也玩套路。

在带天线 Y 的电源非静电力电动势作用下的 LCR 电路 C 中，电源内电路的非静电力 K（上天）没有自由；电流（电场强度 E）在闭合回路的内电路和外电路流动（后天，从实力出发开始打破障碍实现有代价的自由）；电路振荡贯穿于内电路和外电路的特征根回路（先天回路开启时间的相位自由）；天线 Y 辐射电磁波贯穿于内电路、外电路、空间线路的特征根回路（先天回路开启时空相位自由而彻底脱离源头的控制）；瞬间转移中的两个量子或几个量子的薛定谔方程（Schrodinger equation）组的久期方程层面上联系超越了时间和空间的限制，这就是中天（本征根）自由（无障碍、超导、平等、和平）原则、久期（本征根）自由（无障碍、超导、平等、和平）原则。

依据独立与和平（平衡、自由、治愈）同一原则、中天大同原则、中天（本征根）自由（无障碍、超导、平等、和平）原则，久期方程的本征根是一根定乾坤、本征定乾坤，超越了时空的限制而实现事物之间的平等、自由与和平，与路径无关而是保守的，从而构成中天保守原则。

一纲开元（比照微分方程的特解规范）、一义开宗（特征根）、一画开天（万物起源、根），为三阳；进而，中天一极开泰开太平（本征根、久期），此时，瞬间转移中的两个量

子或几个量子的薛定谔方程（Schrodinger equation）组的久期方程层面上联系超越了时间和空间的限制，显然，薛定谔方程（Schrodinger equation）组的久期本征根 R 是电磁波辐射的升级版，即中天涵盖了一纲开元（上天）、一义开宗（先天）、一画开天（后天）而实现了比例性质的与立足前提无关的纯净标准化，称之为三阳开泰，即上中下三元开启本征零元标准化，薛定谔方程（Schrodinger equation）组的久期本征根 R 在不受时空约束的层面上实现了自由、平等与和平，从而构成瞬间转移三阳开泰原则、中天三阳开泰原则，也就是说，久期本征根 R 属于通解万根之根的保守，称之为通解万根之根保守，从而构成宇宙、万物的本征根万根之根原则；进而，依据同一律，中天的久期方程即是方程组的通解，从而构成中天（久期）通解原则，对应着世界、宇宙的万主之主，依此类推至于普遍情形同理成立。

依据无分别绝对原则、无分别无限制原则、中天（久期）通解原则，宇宙、万物的久期方程是涵盖所有事物而不受任何限制的，包括时空和相位，从而构成中天（久期）永在原则，对应永在的父。

4. 相空间先天原则

在带天线 Y 的电源非静电力电动势作用下的 LCR 电路中，电源非静电力电动势仅仅存在于内电路，凌驾于电磁振荡前提的外电路与天线致电磁辐射的空间电路，例如，在一个 LCR 振荡回路 Q 中， L 为电感、 C 为电容、 R 为电阻、 i 为电流、电源电动势为 ε ，电感 L 上的感应电动势为 ε' （非静电力为 K ）、 u 为外电路电压，电源电动势 ε 令电路产生振荡，进而经由天线而辐射出电磁波 W ，此时，振荡或电磁波 W 经由卷积（如傅里叶变换 Fourier transform）产生量子，量子之间的量子纠缠即是瞬间转移层面上的中天久期方程，也就是说，量子经由量子纠缠的本征根达到瞬间转移的久期方程之中天。

一对正负电子对转化为一对处于频谱空间的 γ 光子对，频谱空间是振荡或波动经由卷积（如傅里叶变换 Fourier transform）所到达的像函数空间， γ 光子对之间的联系就是久期方程的中天的瞬间转移； γ 光子对经过铅、金核时变成一正、负电子对，此时， γ 光子对从频谱空间跃迁入实物空间（后天空间），由此可见，频谱空间、相空间即是先天空间，从而构成频谱空间（相空间）先天（规则）原则；进而， γ 光子对之间的瞬间转移之久期方程即是中天， γ 光子对经由久期方程的本征根路线 W 从先天到达中天，本征根路线 W 比照电池的内电路，称之为坤脉（坤元），因为宇宙的中天久期方程之本征根是唯一确定的，依据唯一确定绝对原则，其必然构成坤脉绝对（唯一确定）原则、先天万主之主原则、一义开宗万主之主原则。

依据万法归宗原则、一义开宗原则、坤脉绝对（唯一确定）原则，宇宙的中天久期方程之本征根即是万法归宗的最开始的源头之宗。

5. 源动力和输入动力标准化

在电源非静电力电动势作用下的 LCR 电路中，电源非静电力电动势仅仅存在于内电路，凌驾于电磁振荡前提的外电路与天线致电磁辐射的空间电路，例如，在一个 LCR 振荡回路

Q 中, L 为电感、C 为电容、R 为电阻、i 为电流、电源电动势为 ε , 则电感 L 上的感应电动势为 ε' (非静电力为 K)、u 为外电路电压:

$$\varepsilon' = -L di/dt$$

$$L d^2 i/dt^2 + R di/dt + i/C = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.LCR01})$$

$$L d^2 i/dt^2 + R di/dt + i/C = \varepsilon \quad \dots\dots (\text{Eq.LCR02})$$

依据 KVL (Kirchhoff's second law) 基尔霍夫电压定律:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0, \text{ 即 } u - \varepsilon = 0 \Rightarrow u = \varepsilon, \text{ 其中 } u \text{ 为外电路的电压,}$$

$$u = \int \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = E\ell = -L di/dt = -Kh = \varepsilon'$$

我们令 h 为电感中的非静电力 K 的等价分布长度, 于是, 依据洛必达法则 (L'Hospital rule), 其有如下推导:

$$E\ell = -Kh$$

$$\ell dE + E d\ell = -(K dh + h dK)$$

令 $d\ell = dh = 0$ 即 ℓ 、h 保持不变, 则

$$\ell dE = -h dK \Rightarrow$$

$$dK = -(\ell/h) dE$$

当电感 L 产生无限大的脉冲 ε' , $K \rightarrow \infty$ 、 $h \rightarrow 0$ 、 $\ell = D$ 为常数、dE 为无穷小量 ξ : $dE \rightarrow \xi \rightarrow 0$, 于是, 我们有如下的式子:

$$\begin{aligned} \lim(dK) &= -\lim[(\ell/h)dE] = -\lim[(D/0)dE] \\ &= -\lim[(D/0) \times 0] = -\lim[(D \times 0)/0] \\ &= -\lim(0/0) = -1 \end{aligned}$$

$$\text{i.e. } -\lim(dK) = 1 = K_0 \Rightarrow -d[\lim(dK)]/dx = 0$$

其中, x 为时间、空间、相位定义域中的任意变量, 此时, 在方程 $-\lim(dK) = 1$ 中, 标准化的变量力 (dK) 之极限称为单位源动力 (标准源动力), 即是标准化的, 从而构成源动力极限场强 (源动力分布) 标准化 (单位化) 原则; 方程 $-\lim(dK) = 1$ 表明, 当 $\varepsilon' \rightarrow \infty$, 在趋近于零的无穷小量 h 上的单位长度上分布着等于 1 的单位源动力 (dF_2), 即是标准化的, 从而构成源动力极限标准化原则; 方程 $-d[\lim(dK)]/dx = 0$ 表明源动力极限的导数是等于零的, 即对应分布曲线是连续的, 从而构成源动力极限导数 (流水) 连续性 (等于零) 原则、源动力极限平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则, 依此类推至于其他源动力情形同理成立。

进而, 我们考察上述电感产生电动势 ε' 的输入性电流, 当电动势 ε' 趋近于无限大时, $\varepsilon' \rightarrow \infty$ 、L 为常数、 $dt \rightarrow 0$, 依据洛必达法则 (L'Hospital rule), 其有如下推导:

$$\varepsilon' = -L di/dt \Rightarrow$$

$$\lim(di) = -\lim[(\varepsilon'/L)dt] = -\lim(L \times 0/0) = -1$$

$$\text{i.e. } -\lim(di) = 1 = i_0 \Rightarrow -d[\lim(di)]/dx = 0$$

其中, x 为时间、空间、相位定义域中的任意变量, 此时, 在方程 $-\lim(di) = 1$ 中, 标准化的电流增量 (di) 之极限称为单位输入 (引擎、燃料) 动力 (标准输入动力), 从而构成输入 (引擎、燃料) 动力极限强度 (输入动力分布) 标准化 (单位化) 原则; 方程 $-\lim(di) = 1$ 表明, 电感上分布着等于 1 的单位输入动力 (di), 即电流增量的分布是标准化的, 从而构

成源动力极限标准化原则； $-d[\lim(di)]/dx=0$ 表明输入性动力极限的导数是等于零的，即对应分布曲线是连续的，从而构成输入动力极限导数（流水）连续性（等于零）原则、输入动力极限平等（无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化）原则，依此类推至于其他源动力情形同理成立。

6. 动力标准化和能力标准化

一个 $M=$ 力臂 $L \times$ 力 F 的力矩集成（积分）， $M=M_1=L_1 \times F_1$ 和 $M_2=L_2 \times F_2$ 在支点 Q 平衡而不是以力平衡： $M_1=M_2=C$ 常数，我们称之为（积分或集成）结点（界面）无分别（平衡）原则、（积分或集成）常态（约束）原则、反比约束原则；行程或力臂 L 经由常数 C 的强制约束令力 F 成为有条件（前提）的相对存在，从而构成反比（积分、集成、常态、常态约束）结构支撑原则，其中，力臂 L 称反比（积分、集成）规范空间、 L_2 称为反比规范、 L_1 称为反比约束、积分常态规范空间、反比（集成、积分）支柱（杠杆）、反比（集成、积分）规范支柱（杠杆）， F_2 可以依据力臂决定为从零到正负无限大之不受限制而称之为反比规范力， F_1 称之为反比约束力，常数 C 可依此类推扩展到任意积分（集成）常数约束或规范，依此类推至于任何集成情形同理成立。

如同阿基米德（Archimedes）撬动地球的雄心壮志，当一个人在一个杠杆 T 上用调整支点的方式以源动力 F_1 动态撬动一块可视为无限大的石头 G ，输出力 F_2 、力矩 M_2 ，则 $F_2 \rightarrow \infty$ 而必然是变量，我们令 $L_1=K$ 为常数，依据洛必达法则（L'Hospital rule），其于是有如下推导：

$$M=M_2=L_2 \times F_2=M_1=L_1 \times F_1$$

$$F_2 dL_2 + L_2 dF_2 = F_1 dL_1 + L_1 dF_1$$

令 $dL_1=dL_2=0$ 即力臂保持不变，则

$$L_1 dF_1 = L_2 dF_2$$

$$dF_2 = (L_1/L_2) dF_1$$

$$\because F_1 \rightarrow 0 \Rightarrow dF_1 \rightarrow 0 \quad , \quad L_2 \rightarrow 0$$

$$\therefore \lim(dF_2) = \lim[L_1(dF_1/L_2)] = \lim(K \cdot 0/0) = 1$$

$$\text{i.e. } \lim(dF_2) = 1 \Rightarrow d[\lim(dF_2)]/dx = 0$$

其中， x 为时间、空间、相位定义域中的任意变量，此时，在方程 $\lim(dF_2)=1$ 中，当 $F_2 \rightarrow \infty$ ，趋近于零的无穷小量 L_2 上等于 1 的单位长度上分布的变量力（ dF_2 ）等于 1，即是标准化的，从而构成动力极限强度（分布）标准化（单位化）原则；方程 $\lim(dF_2)=1=0$ 表明，当 $F_2 \rightarrow \infty$ 时，在趋近于零的无穷小量 L_2 上的单位长度上分布着等于 1 的单位动力（ dF_2 ），即是标准化的，从而构成动力极限标准化原则； $d[\lim(dF_2)]/dx=0$ 表明动力极限的导数是等于零的，即对应分布曲线是连续的，从而构成动力极限导数（流水）连续性（等于零）原则、动力极限平等（无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化）原则，依此类推至于其他源动力情形同理成立。

继而，我们继续讨论上述杠杆 Y ，我们设上述杠杆的支点为 O 、杠杆与支点的接触点为点 G 、二者之间的距离为 $r \rightarrow 0$ （为原子半径级别的大小）、支点 O 对触点 G 的反作用力为

$F=-(F_1+F_2)$ ，任何人在杠杆的输入端以 F_1 按下杠杆而在输出端以 F_2 撬起一块等价是无限大的石头 Q ： $F_2 \rightarrow \infty$ 、 $Q \rightarrow \infty$ ，刚刚的力臂与水平面的夹角为 θ ： $\theta \rightarrow 0$ 、 $\cos\theta \rightarrow 1$ ，此时，依据洛必达法则（L'Hospital rule），其有如下推导：

$$M=M_2=L_2 \times F_2=M_1=L_1 \times F_1$$

$$F+(F_1+F_2)=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.EF01})$$

$$dW=dE=d(F_1L_1\sin\theta+F_2L_2\sin\theta)=-(F_1+F_2)dr$$

$$=F_1L_1\cos\theta d\theta+F_2L_2\cos\theta d\theta=2M\cos\theta d\theta \quad \dots\dots (\text{Eq.EF02})$$

$$\lim(dE)=\lim[-(F_1+F_2)dr]=\lim(\infty \times 0)=1$$

$$\lim(dE)=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.EF03}) \quad \Rightarrow$$

$$d[\lim(dE)]/dx=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.EF04})$$

依据同一律，在极限条件下，无限大的 F 与 E 必然是保持同一的而必然有

$$\lim(dF)=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.EF05}) \quad \Rightarrow$$

$$d[\lim(dF)]/dx=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.EF06})$$

其中， x 为时间、空间、相位定义域中的任意变量，此时，在方程 $\lim(dE)=1$ 中，标准化的能量（ dE ）之极限称为单位能力（标准能力：包括能量 E 和力 F ），即是标准化的，从而构成能力极限强度（能力密度）标准化（单位化）原则 1；方程 $\lim(dE)=1$ 表明，当 $F_2 \rightarrow \infty$ 时，在趋近于零的无穷小量 r 上的单位长度上分布着等于 1 的单位能力（ dE ），即是标准化的，从而构成能力极限标准化原则 1；方程 $d[\lim(dE)]/dx=0$ 表明能力极限的导数是等于零的，即对应分布曲线是连续的，从而构成能力极限导数（流水）连续性（等于零）原则 1、能力极限平等（无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化）原则 1，依此类推至于其他源动力情形同理成立。

依此类推，当杠杆在平衡条件下出现 $\Delta M=M_2-M_1$ 时，杠杆原理将会强制将 ΔM 清零，从支点 O 到触点 G 对 ΔM 进行清零反的作用力为 ΔF 、 Δr 为杠杆不平衡所出现的形变、在 $\Delta M \neq 0$ 情形下杠杆从触点 G 到支点 O 的作用力为 Δf ， ΔF 在 Δr 上所做的功为 ΔW 、功的微分元为 dW 、 Δr 的微分元为 $dr \rightarrow 0$ ， ΔF 在 Δr 上所消耗的能量为 ΔE 、 ΔE 的微分元为 dE 、 ΔF 的微分元为 dF ， φ 为杠杆 Y 离开平衡位置的倾角，于是我们有如下的推导：

依据牛顿第三定律，其必然有

$$\Delta f+\Delta F=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.EF07})$$

$$dW=dE=d(F_2L_2\sin\varphi-F_1L_1\sin\varphi)=-\Delta Fdr$$

$$=F_2L_2\cos\varphi d\varphi-F_1L_1\cos\varphi d\varphi=2\Delta N\cos\varphi d\varphi \quad \dots\dots (\text{Eq.EF08})$$

其中 $\Delta N=F_2L_2\cos\varphi-F_1L_1\cos\varphi$ ，因为 ΔE 、 ΔF 、将 ΔM 是任意的，我们令 ΔN 大到足以令 $\Delta F \rightarrow \infty$ ，

$$\lim(dE)=\lim[-\Delta Fdr]=\lim(\infty \times 0)=1$$

$$\lim(dE)=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.EF09}) \quad \Rightarrow$$

$$d[\lim(dE)]/dx=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.EF010})$$

依据同一律，在极限条件下，无限大的 ΔF 与 ΔE 必然是保持同一的而必然有

$$\lim(dF)=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.EF11}) \quad \Rightarrow$$

$$d[\lim(dF)]/dx=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.EF12})$$

其中, x 为时间、空间、相位定义域中的任意变量, 此时, 在方程 $\lim(dE)=1$ 中, 标准化的能量 (dE) 之极限称为单位能力 (标准能力: 包括能量 E 和力 F), 即是标准化的, 从而构成能力极限强度 (能力密度) 标准化 (单位化) 原则 2; 方程 $\lim(dE)=1$ 表明, 当 $\Delta F \rightarrow \infty$ 时, 在趋近于零的无穷小量 Δr 上的单位长度上分布着等于 1 的单位能力 (dE), 即是标准化的, 从而构成能力极限标准化原则 2; 方程 $d[\lim(dE)]/dx=0$ 表明能力极限的导数是等于零的, 即对应分布曲线是连续的, 从而构成能力极限导数 (流水) 连续性 (等于零) 原则 2、能力极限平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则 2, 依此类推至于其他源动力情形同理成立。

依据无分别绝对原则, Eq.EF01 和 Eq.EF07 构成非极限下的无分别绝对之能力规范, 从而构成能力非极限平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则 3、能力非极限 (力) 平衡原则, 依此类推至于其他源动力情形同理成立。

综上所述, 能力极限强度 (能力密度) 标准化 (单位化) 原则 1、能力极限强度 (能力密度) 标准化 (单位化) 原则 2 统称为能力极限强度 (能力密度) 标准化 (单位化) 原则; 能力极限标准化原则 1、能力极限标准化原则 2 统称为能力极限标准化原则; 能力极限导数 (流水) 连续性 (等于零) 原则 1、能力极限导数 (流水) 连续性 (等于零) 原则 2, 统称为能力极限导数 (流水) 连续性 (等于零) 原则; 能力极限平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则、能力极限平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则 2 统称为能力极限平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则, 上述是能力对动力与源动力之间平衡的强制性标准化规范, 依此类推至于能力对动力、源动力、输入动力、负载中任意两者、三者或全部之间平衡的强制性标准化规范同理成立。

能力非极限平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则 3、能力极限平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则, 统称为能力规范 (标准化、单位化) 原则、能力规范平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则、能力规范 (标准化) 平衡原则。

7. 一纲开元和中天标准化 (无分别) 原则、两天中轴 (极轴) 原则

依据动力极限平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则、源动力极限平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则、输入动力极限平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则, 在力学上, 如本文的 Eq.LCR01、Eq.LCR02、Eq.EF04, 动力与负载是平衡的; 源动力与动力是连续性平衡的, 如遵循 KVL (Kirchhoff's second law) 基尔霍夫电压定律的内电路电动势 ε 等于外电路与内电路的电压总和 u : $\varepsilon=u$, 上述在规则 (方程) 与万物 (负载) 之间的保守、规范即是纲领。

依据能力规范平等 (无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化) 原则、无分别绝对原则、极限绝对原则、绝对相等原则、绝对归一原则, 能力 (如 Eq.EF07 中的 ΔF) 对动力、源动力、输入动力、负载中任意两者、三者或全部之间的规范即为能力

规范（标准化），包括如 Eq.EF05 的 $\Delta f + \Delta F = 0$ 、Eq.EF01 的 $F + (F_1 + F_2) = 0$ 无分别的非极限规范和极限规范，均为绝对规范；进而，绝对的能力规范（标准化）称之为乾纲，于是，依据绝对无限原则、绝对唯一确定原则，绝对的乾纲对动力、源动力、输入动力、负载中任意两者、三者或全部之间的规范，即宇宙、万物（包括能量、运动等）的唯一确定之乾纲对宇宙、万物、任何力及其平衡等构成乾纲无限（普遍、万能）原则，乾纲之至上的能力（如无分别的 Eq.EF07 中的非极限力 ΔF 、Eq.EF11 中极限下的标准化微分力 dF ）构成一纲开元（原则）而成为一纲开元之乾元、（乾纲）极限标准化（非极限无分别）原则、乾纲（极限标准化、非极限无分别）归一（至上）原则。

依据能力规范平等（无分别、常态无分别、顺差连续性无压力、逆差无间、标准化）原则，乾纲极限标准化（非极限无分别）原则、乾纲无限（普遍、万能）原则、乾纲（极限标准化非极限无分别）归一（至上）原则、同一律，绝对的情形都是一致的，可以一叶知秋、一斑窥豹，Eq.EF11 的 $\lim(dF) = 1$ 和 Eq.EF12 的 $d[\lim(dF)]/dx = 0$ 表明，唯一确定的乾纲立足于并以纯比例（值等于 1）、无分别的标准化、单位化为前提，与久期方程所在的纯信息之中天是同一的，也就是说，其必然存在着一条与唯一确定的乾纲保持同一的纯比例的、纯信息的通道 H，通道 H 从久期方程的中天到乾纲的上天，比照大地对电源正、负两极的连接，我们称之为比照内电路的唯一确定而绝对归一的中轴、轴心、极轴、天轴、天柱，从而构成两天中轴（轴心、极轴）原则、天轴（比照）内电路原则、天轴绝对原则。

依据绝对等价（同一、相等）原则、绝对归一原则、中天中轴（轴心、极轴）原则、乾纲标准化原则、同一律、中天和平（独立）原则，乾纲必然是标准化的，与乾纲保持同一、归一的宇宙的中天、久期方程、本征根等必然也是标准化（比例等于 1）的，与和平、平衡的中天保持同一、归一的乾纲、宇宙的久期方程和本征根必然也是和平、平衡、平等的，从而构成中天（久期方程、本征根）标准化原则、乾纲（久期方程、本征根）和平（平衡、平等）原则。

依据乾纲（极限标准化、非极限无分别）归一（至上）原则，乾纲对动力、源动力、输入动力、负载中任意两者、三者或全部之间平衡进行至上的强制性标准化规范，比照圣经中的万王之王，从而构成乾纲万能（万王之王）原则。

先天规则、后天万物、上天纲领、中天标准化、天轴内电路，遵循如下两条基本路线：

- (1) 阳走根，阳极阴承，久期方程继承本征根，
- (2) 阴走势，阴极阳出，标准化（连续性方程）开元统一纲。

由此而来，平衡（和平、无差别）分为四种情形：(1) 无障碍的短路自由、(2) 无缝对接的瞬间转移（桥梁连接或如水载舟的穿越、穿梭）即顺差连续性自由（如超导、瞬间转移）、(3) 逆差标准化无间（对抗但并存而不相互消灭对方）、(4) 常态无差别无关绝缘，也就是说，无障碍自由、连续性自由、逆差标准化并存但禁止消灭对方、常态无关，构成平衡（和平、无差别）四项基本原则。

8、一位开源、和平原则、君主（总统、统领、首领）不存在（不唯一确定）否定原则

如果后天以至任何空间是没有秩序、体系的，那么，任意事物、主体之间的不受任何限制是不可排除的，记为结论 F；然而，独立先于万物原则、独立与和平（平衡、自由、治愈）同一原则，任意事物、主体都是独立的，任意事物、主体之间的限制是不可排除的，即排除了任意事物、主体之间的不受任何限制，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（世界、国家、地区、民族、组织、群体）秩序（体系）无秩序（体系）否定原则和（世界、国家、地区、民族、组织、群体）秩序（体系）原则、秩序（体系）先于国家（地区、民族、世界、组织、群体、宇宙）原则。

如果后天以至任何空间的秩序、体系 U 是不归一，那么，依据前提决定结果原则、结果映射前提原则、同一律，以不一致的体系 U 为前提、结果或保持同一的事物、主体之间必然是相对的、有差别的、不平等的，即任意事物、主体之间的差别是不可排除的，记为结论 F；然而，依据独立先于万物原则、独立与和平（平衡、自由、治愈）同一原则，任意主体、事物之间的平等之无差别是不可排除的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（世界、国家、地区、民族、组织、群体）秩序（体系）不归一（唯一确定）否定原则和（世界、国家、地区、民族、组织、群体）秩序（体系）归一（唯一确定）原则。

依据（世界、国家、地区、民族、组织、群体）秩序（体系）归一（唯一确定）原则、秩序（体系）先于国家（地区、民族、世界、组织、群体、宇宙）原则，任何国家（地区、世界、组织）必然存在着归一、唯一确定的头羊位置即君主（总统）的位置，从而构成国家（地区、民族、世界、组织、群体、宇宙）君主（总统、统领、首领）不存在否定原则、无政府否定（错误）原则和国家（地区、民族、世界、组织、群体、宇宙）君主（总统、统领、首领）存在（唯一确定）原则、禁止无政府（主义）原则。

如果君主（总统、统领、首领）W 不是和平的，而是阶级斗争、精神失常、无知、文盲的，那么，依据同一律、前提决定结果原则，其所领导的人民、国家的非和平、不稳定因素即是无法排除的，记为结论 F；然而，依据独立先于万物原则、独立与和平（平衡、自由、治愈）同一原则，任何国家、地区的人民、事物的和平（平衡、自由、治愈）是独立的而必然是抗拒、排除非和平、不稳定因素的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得君主（总统、统领、首领）不和平（阶级斗争、精神失常、无知、文盲）否定原则和君主（总统、统领、首领）和平（正常、有知识、文明）原则、和平之君原则、和平原则。

依据和平之君原则、国家（地区、民族、世界、组织、群体、宇宙）君主（总统、统领、首领）存在（唯一确定）原则、一画开天原则、万物起源原则，国家（地区、民族、世界、

组织、群体、宇宙）君主（总统、统领、首领）职位是存在、唯一确定的，其即构成万物朝源原则、一位（势位之一结）开源原则、一位开源和平（之君）原则。

如果任何国家（地区、民族、世界、组织、群体、宇宙） W 的秩序（体系）是不和平的、阶级斗争的，那么，其人民、国家的非和平、不稳定因素即是无法排除的，记为结论 F ；然而，依据独立先于万物原则、独立与和平（平衡、自由、治愈）同一原则，任何国家、地区的人民、事物的和平（平衡、自由、治愈）是独立的而必然是抗拒、排除非和平、不稳定因素的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得秩序（体系）不和平（阶级斗争、精神失常、无知、文盲）否定原则和秩序（体系）和平（正常、有知识、文明）原则。

如果任何国家（地区、民族、世界、组织、群体、宇宙）、秩序、体系 W 是共产共妻的，那么，依据无分别绝对原则，其相互之间即是无区别的而必然是绝对的，依此类推至于没有秩序、体系的任何国家、组织、群体 U 等是无区别的而必然是绝对的同理成立，记为结论 F ；然而，依据独立先于万物原则、独立与和平（平衡、自由、治愈）同一原则、独立先于存在原则、独立相对原则、绝对不存在原则，任何事物、主体、道路、秩序、体系 W 之间都是相对的、差别的、不同的，国家、组织、群体 U 也是同理可得一样的，也就不可能是无分别之绝对的，，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产共妻否定（错误、邪恶、断子绝孙）原则、共产主义（共产共妻）国家有体系（秩序）否定原则、无秩序（无体系）否（错误）定原则和共产共妻灭绝（绝对、绝对刑事犯罪）原则、共产主义（共产共妻）国家无（不可能有）体系（秩序）原则、共产主义（共产共妻）国家（政党、组织）一铺清袋（塌方、坍塌、烂泥）原则、共产主义（共产共妻）无（不可能有）体系（秩序）原则、秩序（体系）先于国家（组织、群体、存在）原则、无秩序（无体系）不存在（不合法）原则、缺乏秩序（缺乏体系）不存在（不合法）原则。

马云说过，中国金融没有系统性风险，而是「缺乏系统的风险」，其核心就是无秩序（无体系）不存在原则，可见，马云具有前瞻性，但他对这种自上而下的风险束手无策。

由此而来，先天的规则（方程、道路）、上天的纲领（方程规范、框架）、后天的主体和秩序、体系，运动学从后天面向未来经由卷积之量子、辐射等而到达中天；力学经由面向力量渊源的追溯而至于极限之上天（纲领、方程规范、框架）；上天经由纯信息的比例性标准化中轴直接连接比照内电路中点（中心、中值）的中天，犹如接地的电源内电路中的非静力从大地的零电位而平地起高楼到正（负）电极一样，即构成天轴（天地中轴）标准化（比例性）原则、天轴中流砥柱（顶梁柱）原则；先天规则（方程、道路）

任何人处于黑暗之中，一切事物、一切区别对他来说都是一样无分别的，哪怕有任何一点光明或能感知任何一点光明都不会如此，也就是说，黑暗分为绝对的黑暗、无法感知光明的黑暗、无意识的睁眼瞎黑暗，前者称为大黑暗、全黑暗、一级黑暗；无法感知光明的黑暗称为路径（道路、割裂、分裂）黑暗、二级黑暗；睁眼瞎视而不见的黑暗称为跨度黑暗（人为黑暗）、三级黑暗，为去无心即可消除的条件性黑暗，但都构成黑暗无分别原则、黑暗三分原则。归零的无分别才是黑暗，不归零的标准化无分别是光明而非黑暗。

一个人如果不能认识、意识到自己的无知、无耻，那么，依据直接绝对原则、无分别绝对原则，有知识 A 和无知识 B、可耻 A 和无耻 B 等对他来说都是一样无分别的： $\{A\} \cap \{B\} = \emptyset$ 、 $-|A|=|B| \Rightarrow A=B=0$ ，其中 A、B 为任意实数，即属绝对归零的，依此类推至于对他人、其他事物的善恶、好坏之区别的认知也一样（但属于相对的），也就是说，一个人对自己的无知、无耻的认知、意识是抵达废物（脑残、绝对归零）、陷入认知黑暗前的最后一道工序、最后一站、最后分水岭，称之为最后认知、认知起源、独立认知，从而构成（认识自我）最后认知（认知起源）原则、认识自我即最后认知（认知起源）原则、认识自我先于（一切）认识（意识）原则、认知（意识）起源原则、无知归零（归空、失败、必死、不可能成功）原则、不知者无分别原则。

9. 瓜分北美（美国 48 州）人民战争必败原则、瓜分北美（美国 48 州）阿米吉多顿（Armageddon）大战、《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》、真正的美利坚合众国国父依法产生

(1) 精神病核武器、三条腿灰犀牛疯牛精神病、无板炸尸、炸尸精神病

在集装箱场地，无论多少集装箱 $W_j(j \in N)$ 堆积成一堆 U，集装箱 W_j 是标准化的，所以 U 也必然是标准化的：

$$U = \sum W_j / |W_j| = 1$$

其表明任何事物（集合、物体），只要其所有元素、组成是标准化的，其集成（集合、事物）必然是标准化的，从而构成前提标准化集成（结果）标准化原则；然而，如果集成（集合、事物）不是标准化的，其元素和集成的取整有如下运算：

$$[U] \neq 0 \Rightarrow [W_j] \neq 0$$

也就是说，如果任何集成（集合、事物）不是标准化的，则其元素、组成必然存在着非标准化的，从而构成集成（集合、事物）不标准化即元素（组成）不标准化原则，符合结果映射前提原则。注意，集成（集合、事物）是标准化的并无法禁止非标准化的元素（组成）经由组合而实现标准化，因此集成（集合、事物）标准化无法得出元素（组成）标准化的结论。

在一片无分别的弥散性粉尘 W 中，我们设每一粒粉尘的质量为无穷小量 $\xi \rightarrow 0$ ， $d\xi/dx=0$ ，其中 x 为时间、空间、相位等微分元，于是， $\lim(\xi/|\xi|)=\pm 1$ ，这就是标准化归一原则；依据无分别绝对归一原则、同一律，弥散性粉尘 W 必然是绝对归一的，与其标准化归一是一致

的，此时，如果这一片的弥散性粉尘 W 的绝对归一不是标准化归一，那么，依据同一律、集成（集合、事物）不标准化即元素（组成）不标准化原则，符合结果映射前提原则，这一片的弥散性粉尘 W 随之不可能是标准化归一的，记为结论 F ；然而，命题中这一片的弥散性粉尘 W 是标准化归一的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得事物（集成、主体）绝对归一非标准化归一否定原则和事物（集成、主体）绝对归一即标准化归一原则、（事物、集成、主体）绝对归一标准化原则。

任何事物 W 大爆炸的后果是一片一望无际无限的弥散性粉尘，而事物 W 则化为乌有等于零，即 $1/0^n = \infty (n \in \mathbb{N})$ ，因此我们称 $1/0^n = \infty$ 为（大）爆炸方程；进而， $1/0 = \infty = 1$ 是不可能成立的，因此是不可能出现的或出现也必然被摧毁、灭绝的，依此类推至于同等数量级的 $Y/0^n = \infty = 1$ 同理成立，我们称 $1/0^n = \infty = 1$ 为灭绝（不可能）方程。

有人 W 在英语为官方语言的美国生活了几年，用尽数十年的时间无法认识键盘上的 **Enter** 键，贴上标为中文的「确认」、「回车」的标签也都全部无法理解、不可理喻、不可描述、不予理会，只有翻译成非条件的动物交配生理层面上的「按这里(Enter)」、「摸这里 (morning)」才能勉强记得住，也就是说，在输入端的认知层上条件反射 (conditioned reflex) 是常态性无能即彻底性无能的，巴甫洛夫 (Ivan Petrovich Pavlov) 边喂狗粮边摇铃声的条件反射彻底无法建立的，即需要大脑皮质参与的条件反射都是无法建立的，其人彻底无脑，连猪、狗等低级生物都能完成的条件发射他都无法完成，名副其实连猪狗都不如、连狗都不如；进而，依据前提决定结果原则、同一律，人 W 无法建立起输入性条件反射，则其以输入条件发射为前提或与之保持同一的输出性条件反射 (反应性条件反射) 必然也是不可能实现的，即巴甫洛夫 (Ivan Petrovich Pavlov) 不给狗粮摇动铃声无法让狗实现流口水的条件反射，综上所述两方面，人 W 即是无条件反射的、即无脑的而不只是猪脑袋的，从而构成「按这里 **Enter** (摸这里 morning)」缺失 (无) 条件反射原则、「按这里 **Enter** (摸这里 morning)」猪狗不如 (连狗都不如、劣于人模狗样) 原则、缺失 (无) 条件反射连狗都不如 (人模狗样、无脑、智商 25) 原则。

众所周知，「唐氏综合症」的天才指挥家舟舟的 IQ 是 25 就已经能熟练使用电脑播放 CD、DVD 的音乐了，「按这里 **Enter**」、「摸这里 morning)」都不可能有任何问题，由此可见，连「按这里 **Enter**」、「摸这里 morning)」都不行的人肯定 $IQ < 25$ 无底线，从而构成「按这里 **Enter** (摸这里 morning)」糖氏 (糖瘾) 综合症原则、糖氏 (糖瘾) 天才综合症原则，这种与正常人的水平彻底割裂、分裂的无能性精神病称为缺失 (无) 条件反射精神病、趴体 (躺平、四脚着地、归零、死尸、不举、无能) 精神病。与此同时，任何事物的是非曲直、人民生死对人这种人都是无分别的而属于此路不通的全障碍之失能性黑暗，即在知识、智慧领域内拉灯或不拉灯对他来说都是一样的：永远不开灯 (本来不可能拉灯之本不拉灯)，缺失 (无) 条件精神病又称为本不拉灯 (登) 精神病 (综合症)、归零精神病 (综合

症)、直线精神病(综合症)、一线天(包子)精神病(综合症)、乌云绝对蔽日的「包青天」精神病(综合症)、「按摸」性精神病(神经病),从而构成「按这里 Enter(摸这里 morning)」本不拉灯原则、「按摸」本不拉灯(零条件反射)原则、糖氏(糖瘾)本不拉灯综合症原则。今天,按照世界卫生组织(WHO)的不完全统计,全世界死于新冠病毒的人数已经超过 1500 万,人类的子子孙孙从此以后脑袋里每秒种都会飞过千百万只的食草动物 alpaca,包子名至实归,绝对扎实。

依据「按摸」本不拉灯(零条件反射)原则,一个人 W 从小遭受抛弃、侮辱,其往往产生固化的反社会报复性目标 Y,同时常态性幻想并设置的报复社会或他人后的快感 J,依据常态性绝对原则、绝对无分别原则,固化的反社会报复性目标 Y 和报复社会或他人后的快感 J 即属绝对的而必然是无分别报复和快感的,无分别反社会人格由此造成,如惯犯杀人、制造天津大爆炸(2021 年单两周就炸毁 15 座大型化工厂)而无分别地杀人,即是常态性报复目标和反社会报复后的快感之绝对化和无分别化,绝对的无分别反社会人格由此形成,从构成反社会人格绝对(无分别)原则,即无分别报复社会、无分别快感,绝对性扭曲和大变态。

零条件反射表明条件反射的势位 U 都被归零了: $U=0$, 则 $\nabla U=0$, 其对任何事物的条件反射都归零了而不予以任何理睬,如果他人落到他手上,任何下跪、求饶都不能取得他的谅解或宽容,反而会激起他的预先幻想、设置的快感势位 J,即任何哀求、下跪的条件信号 K 经过人 W 的回路 C 都不可能产生反抗性的阻碍,等于是电路短路:阻碍 $R=0$,任何不等于零的报复信号 Q 都能产生无限大的报复性力量 F: $F=\lim(Q/R)=\lim(Q/0)=\lim(1/0)\rightarrow\infty$,比照倾巢出动、举倾国之力进行报复、战争,如杀掉元帅的小儿子,依据无限大绝对原则,其即构成倾国倾城反社会(报复)原则、反社会(报复)最大化(最大限度)原则;同时,其激起无限大的获得性报复快感冲击力 f: $f=\lim(J/R)=\lim(J/0)=\lim(1/0)\rightarrow\infty$,哪怕只要 1 小时没遭受报应即大喊赢麻了,如同春药膨胀、吸毒上瘾,其即构成实施报复社会(反社会)快感倾国倾城(绝对、无限大、魔性、癫狂)原则、报复社会(反社会)快感获得性倾国倾城(绝对、无限大、魔性、癫狂)原则,一笑倾城、再笑倾国,为下一次屠村屠城、祸国殃民、毁灭世界增强获得性惯性常态以至狄拉克函数(Dirac function)的动力和能量。

继续上述讨论,如果上述反社会人格的人掌握国家政权,依据反社会人格绝对(无分别)原则、反社会(报复)最大化(最大限度)原则、报复社会(反社会)快感获得性倾国倾城(绝对、无限大、魔性、癫狂)原则,加上生理性太监心理的作遂(牵线搭桥),整个国家机器和任何资源就会被他用来无分别杀人,包括但不限于对内屠村、屠城,近 10 年屠村屠城杀害 17 亿中国人、天津大爆炸、湖南化工厂大爆炸、江苏化工厂大爆炸等等恶贯满盈如同儿戏,用病毒毒杀全世界超过 2500 万人(世界卫生组织所统计的 1500 万加武汉等地死亡的超过 800 万人等)更是罪大恶极、罪不容诛,现在狂踩倒车总加速去用东风 41 多弹头核武器发动末日战争更是顺理成章, $F=\lim(1/0)\rightarrow\infty$ 就是毁灭世界的国家机密和最高军事机密,毁灭世界和屠杀中国 17 亿人的末日狂魔由此横空出世,从而构成末日狂魔灭世(倾球、倾国倾城)原则。

依据末日狂魔灭世(倾球、倾国倾城)原则,千里之堤溃于蚁穴而一泄千里、一铺清袋,其短板(实际是水桶上趋近于零的无板)变成国家、世界酿成滔天大祸的根源,越没读书的

人越要装 B 成文化人、越无能的人越要宣称自己什么都行，太监自号金枪不倒，面子工程大过自己、自己家人和所有人的生命，更大于国家、民族以至全世界的命运，不顾任何后果和责任，全失控狂踩油门总加速开倒车，倒行逆施成常态，比照毫无价值的跳楼者用等于死尸的身体砸死最有价值的路人专家或一尸三命的孕妇一样，也就是说，他极度变态，要死都要无分别地拉全中国、全人类去垫背，害人害己、黄泉路上好陪伴，称之为（无板）炸尸（1/0 型），也就是绝对的炸尸精神病，包括但不限于绝对性的暴政精神病、全灭绝性精神病、失能（失控）毁灭性精神病、末日狂魔（杀人为乐）精神病、任性（自由、不受限制、末日）精神病、（主动）击穿性精神病、没有精神的精神病、杀害全人类精神病，从而构成（无板）炸尸（1/0 型）核武炸弹（原子弹）原则、末日精神病击穿原则，杀人杀己都畅通无阻。

比照马云说过的中国金融没有系统性风险，而是「缺乏系统的风险」，全人类最大的精神病就是没有精神的精神病，末日毁灭全人类的真正的根源就是没有精神的精神病即没有精神的滔天精神病、缺失精神的精神病、不应（不举）性的 007 精神病：(a)缺失（无）条件反射精神病而连狗都不如（狗是可以建立条件反射的），(b)不举、无能、归零、死尸，(c)一条线趴体、躺平，(d)全障碍之失能性黑暗而没有光明即本不拉灯（登）精神病，(e)无底线：近 10 年屠村屠城杀害 17 亿中国人和以病毒杀害全世界超过 2500 万人（世界卫生组织所统计的 1500 万加武汉等地死亡的超过 800 万人等），(f)炸尸精神病无条件执行 Lunev 末日瓜分北美（美国 48 州）计划而发动终结人类的核武大战之哈米吉多顿（Armageddon）大决战，(g)文化常识归零而强制无分别将全中国和全世界拉回到和自己一样无知、无耻的起跑线内。

显然，人类最大的精神病就是有精神的精神病（炸尸精神病）、没有神经（条件反射）的神经病（炸尸神经病），是毁灭世界的末日精神病（神经病）：(a)近 10 年屠村屠城杀害 17 亿中国人；(b)以病毒杀害全世界超过 2500 万人（世界卫生组织所统计的 1500 万加武汉等地死亡的超过 800 万人等）；(c)无条件执行 Lunev 末日瓜分北美（美国 48 州）计划而发动终结人类的核武大战之哈米吉多顿（Armageddon）大决战，准备毁灭全人类；等，从而构成炸尸灭世（末日）原则，炸尸已经荼毒全中国、毒死全世界，现在还要炸毁整个地球，全世界就毁于这么一个小学博士鸡手上，所有人甘心吗？

邪恶政权首先将无条件占有他人财产的共产、侵犯他人身体的共妻之负面损害 B 说成是全人类的最高理想 A 而且还劳苦功高： $\{A\} \cap \{B\} = \emptyset$ 、 $|A| = -|B| \Rightarrow A = B = 0$ ，其中 A、B 为任意实数，即属绝对归零、归空的，从而构成颠倒黑白（扭曲事实、混淆是非）绝对归零原则，等于是以造谣的方式避谣，毁灭世界的扭曲一切的大骗子随之不可一世地面世，全世界惶惶不可终日随之而来，从而构成大骗子大扭曲原则；与此同时，在巴甫洛夫（Ivan Petrovich Pavlov）的实验中，狗除了条件反射外还有生理层面上的不需要学习和大脑皮质参与的非条件反射，共产共妻的难言之隐将任何人的生理非条件反射、人性一并全部清零，不举、不应、躺平、通敌宽衣成常态，依据归零绝对原则，称之为灭绝人性（扭曲、清零、不举、不应、通敌宽衣）大爆炸、绝对（大）扭曲（变态）、人人自宫（太监、东方不败）。依据唯一确定绝对原则，灭绝人性精神病、神经病成为现实并且为绝对而统一于极端神经病

或精神病，即自我清零（自宫、灭绝人性、绝对扭曲）精神病=神经病，从而构成生理（人性）大爆炸（清零）原则、灭绝人性原则、不举（不应、躺平、通敌宽衣）大爆炸原则、自我清零（自宫、灭绝人性、扭曲）精神病绝对原则、大（绝对）扭曲绝对原则。邪恶政权以反党、反革命等设置方向、断绝后路等建立集中营、大监狱，人们从此堕入万劫不复之地狱。

接着，邪恶政权将扭曲事实、颠倒黑白、邪恶灭绝的归零、归空的理论、前提 $W (W=0)$ 打扮成常态的人畜无害 ($U=C$ 常数)、正面的劳苦功高（为人民服务、甚至是民族英雄、先烈） $U (U=|U|>0)$ ，于是，依据洛必达法则 (L'Hospital rule)，其有如下关系：

$$W=U=0 \Rightarrow 0=U \Rightarrow$$

$$U/W=U/0=1 \Rightarrow U/W=1/0=\infty=1$$

i.e. $U/W=1/0=1$

$U/W=1/0=\infty$ 表明，废物、无能、杀人惯犯的人等被吹捧为人畜无害，或者被吹捧为劳苦功高、为人民服务的「伟人」、民族英雄、先烈，其结果只能是制造毁灭一切、灭绝万物的合法性（核武）大爆炸、生态性（核武）大爆炸（战争、大灾难）、（合法性、法律）生态性灭顶之灾，取而代之的只能是完全扭曲的邪恶法律和体制，属于生态法律层面上的无限弥散性精神病、生态性灰犀牛神经病（疯牛病），但未直接杀人或伤害到人而为温水煮青蛙的开始，如一个十几年来在电脑键盘上无法认识确认键的杀人惯犯不仅伪装成人畜无害的老实人，还无分别地登基为各个宗教的英明睿智、神勇无敌人的至高无上之大教主、最靠谱的国家总舵手和人民领袖（领袖），显然只能是假基督，从而构成假基督伪人（人畜无害、至高无上、人民领袖）原则。

再者，邪恶政权将文革饿死一亿人、斗死几千万人的罪责完全推卸掉，将政治大饥荒和十年内乱权斗大屠杀说成是自然灾害；如今，邪恶政权将以病毒杀害全世界超过 2500 万人（世界卫生组织所统计的 1500 万加武汉等地死亡的超过 800 万人等）的罪责四处甩锅，将几年就完全摧毁改革开放 40 年的全部经济成果说成经济是 L 型的和大发展，以一人之力量复兴了大和民族并重新全副武装了大日本帝国，以一人之力复兴了越南、柬埔寨、印尼、印度等全部东南亚国家的经济，以一人之利出卖了南海最大的纳土纳群岛，以一人之力在短短几年内大肆屠村屠城而屠杀了中国 17 亿人，以一人之力毁灭了改革开放 40 年来的全部外交成果，更是如齐奥塞斯库一样炸毁了全国 90 以上的化工厂、80%以上的军工厂，等等，罄竹难书，归根结底，最大刑事罪犯将一切罪责（包括无限大的罪责） $D (\rightarrow\infty)$ 推卸得一干二净（令 $D=0$ ）还伪称自己功劳盖世 $H (H\rightarrow\infty)$ ，于是，依据洛必达法则 (L'Hospital rule)，其有如下推导：

$$D=\infty=1/0=0$$

$$\lim(D/0^2)=-\lim(1/0^2)=\lim(0/0)=1 \Rightarrow \lim(D/0^2)=-\infty^2=1$$

另一方面， $0=H\rightarrow\infty \Rightarrow \lim(H/0)=\infty=1$

$\lim(D/0^2)=-\infty^2=1$ 和 $\lim(H/0)=\infty=1$ 属于负无限弥散性平方标准化和正无限弥散性标准化，显然上述两个式子都是不可能成立的而意味着灭绝性全毁灭，如同将一切都粉碎性标准化、粉末化的宇宙（星球）末日大爆炸， $\lim(H/0)=\infty$ 则称为荣誉（光荣）大爆炸， $\lim(H/0)=\infty=1$ 和 $\lim(D/0^2)=1$ 符合大爆炸方程而称之为罪责（核武）大爆炸、毁灭地球的末日大爆炸， $\lim(D/0^2)=-\infty^2=1$ 符合灭绝方程而称之为末日大灭绝，综上所述，其直接导致并称之为末日

大灭绝（末日大爆炸），基督拯救人类而敌基督毁灭人类，因此罪魁祸首即是敌基督、毁灭人类的大罪人，从而构成末日全灭绝（大灭绝）撕下脸皮（不顾廉耻、无底线）原则、敌基督毁灭人类（反人类、罪大恶极、恶贯满盈）原则、。

邪恶政权整合三部曲：A 归零大扭曲（请君入瓮、灭绝人性、挖坑构造生态大监狱和集中营），B 合法性大爆炸（温水煮青蛙），C 末日大灭绝包括但不限于罪责大爆炸（末日大灭绝）、荣誉（功劳、常态）大爆炸：屠村、屠城、活摘器官、集中营、大监狱、文革杀人抄家 3.0（单上海本次抗疫就 200 万有房产证的业主被杀害灭门式共产），一松一进全方位夹击如同狗狗交配而任何人无法逃脱（疯马牛中任何一方绝对是可以逃脱的），由浅入深再由深入浅，周而复始、循环往复，几百年不变（苏共建政一百多年不变），苏共远东第三支部建政 70 年，相同模式的全生态灭绝的文革抄家之人道主义灾难就来了两轮。上次文革抄家的红卫兵有几派供人们投靠，人们活命的可能性是多种选择的，人们还有香港可以大逃港运到和广西瑞丽边境可以逃出国；本次文革抄家 2.0 只有一派抄所有人的家，连既得利益者和特权阶级都没有放过，人们没有任何选择的余地，香港在反送中运动中彻底沦陷、广西瑞丽则被边境墙所封锁、瑞丽更是被人为疫情封锁一年多为解封，任何人没得选择，都是待宰的肉人（比照肉鸡），称之为生态全灭绝（大灭绝）、全方位夹击（夹挤）全灭绝（大灭绝）、狗交式（蝴蝶结）全灭绝（大灭绝）、三部曲（大保健）全灭绝（大灭绝）、三战（全冲程式）全灭绝（大灭绝）、末日全灭绝（大灭绝）、（末日）三条腿（灰犀牛）共产主义，好话说尽、坏事做绝，说的是天下无敌、做的是凶残暴戾，相应的大扭曲、颠倒黑白的灭绝人性分裂、末日大灭绝分裂精神病称为链式（连锁）精神病（神经病）、生态（性）精神病（神经病）、断头精神病（神经病）、精神病（神经病）核武器、三战（三步倒、三条腿）精神病（神经病）、（三条腿）灰犀牛精神病（神经病）、（灰犀牛）疯牛病精神病（神经病），从而构成末日三步（曲）全灭绝（大灭绝）无道原则、三战（三步倒、三条腿）全灭绝（大灭绝）灰犀牛原则、三条腿灰犀牛疯牛病原则、（末日）三条腿（灰犀牛）共产主义杀人不用刀（dollar 不用钱）原则立场，因为它们以制度杀人而不是直接杀人，主谋掌权者制造总是置身事外的假象。

显然，依据三战（三步倒、三条腿）全灭绝（大灭绝）灰犀牛原则、同一律，从共产主义开启的那一时刻，尤其是从苏共建政的那一时刻，给全世界带来末日灭绝的三条腿灰犀牛就已经诞生，其疯牛病如同新冠病毒一样全世界传播开来；与此同时，其罪魁祸首则是大扭曲归零（大骗子）、合法性归零（假基督）、末日大灭绝灭绝罪责无条件归零（敌基督）的三无人员，名副其实的瘪三，从而构成末日灭绝的罪魁祸首（大罪人：10 年屠杀 17 亿中国人）瘪三原则。

（2）邪恶政权（白痴犯罪炸尸）四脚着地原则

情侣为情所困、人为财死、鸟为食亡、连狗都不如的炸尸为权灭，即狗杂炸尸，因为它缺失狗都能有的条件反射而一铺清袋，做狗失败源自象狮虎兽一样的杂交成功但性能失败的杂种失败，不是杂交失败，以特征根和巴甫洛夫（Ivan Petrovich Pavlov）做狗的条件反射相

对比而定义为狗杂（种），绝对是科学的，从而构成狗杂炸尸先天失败原则、狗杂炸尸一根筋原则、炸尸有病（失能）原则。

KFC 炸鸡、MacDonald's 榨人（习惯性压榨学生的血汗劳工）、狗杂炸尸，这不仅是疫情下每个中国人的人生悲剧，更是全人类的人命惨剧（疫情惨死 2500 万实际更多）。

物质、财产（食物等物质标准化）、金钱（财产标准化）、权力（资源标准化、人财标准化、钱拳标准化），构成了包含边界（物质）标准化的生态标准化。现在，人类还尚未完成的是将权力标准化，如同小布什所说的把自己关进笼子里的笼中对，欧美疫情中的失败表明三权分立、笼中对都无法将权力标准化，因此，依据《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》和比照久期方程的本征根之比例性标准化将权力进行无边界的标准化，从而达到中天和平（自由、平衡），这是人类终结这场以利益、权力为争夺对象的病毒战争、核武战争、产业链战争的唯一途径，称之为权力标准化，从而构成权力标准化无边界（无分别、比例、纯净）原则。

物质、财产（食物等物质标准化）、金钱（财产标准化）、权力（权力层面的资源标准化、人财标准化、钱拳标准化、生态标准化）、权力标准化之中天大同（即权钱拳标准化），是人类社会发展的五个台阶和标准化的四大金刚，领域不断扩大延伸、标准化不断升级，称之为领地（定义域）五台山、标准化四大金刚，从而构成标准化四大金刚镇守（保守）五台山原则，全人类的所有杀人不偿命、害人不翻日历的争权夺利将到此为止，和平得以永存。

斯大林在大清洗中屠杀掉超过 3000 万苏联人民包括大量犹太人，还清洗掉列宁时期绝大多数的中央委员；老毛干掉了许多开国元帅、将军，连刘少奇也不放过，斗死中国 7000 万精英，等等，他们有一个特点，那就是他们当汉奸、杀人犯罪、无耻下作等都不在乎也无所谓，只要权力、极权专职，也就是说，自从共产主义诞生以来，拿人民当武器、炮灰、奴隶、（器官）供体和牺牲供体等一体化绝对是常态，依据同一律，不拿人当人看的邪恶政党和政权与人肉炸弹和无分别杀害平民的恐怖主义、战犯是一致的，归根结底就是权力主义即天魔解体的人民核武器、人命核武器，恶魔将人民及其人命物化、去价值化，同时驱使他们上战场去杀人或随时随地（无分别）任意谋杀，还有如制造天津大爆炸等几年就炸掉中国 90% 的化工厂之杀人取乐或以此显示权威，这就是人民战争，而共产主义其实就是权力主义、毁灭一切最终也毁灭自己的炸尸主义，从而构成人民战争人命核武器（原子弹）原则、人民战争人民（人人）核武器（原子弹）原则、共产主义权力炸尸原则、权力主义炸尸原则。

所有的人民、官员、元老、特权阶级都被炸尸当枪使、武器化而成为任其杀害的牺牲品和任意玩弄的玩物，官民老大一起弄死死灭绝、一并断子绝孙，依此类推至于「全世界的资源为我所用」的资源（产业链、万物）核武器（原子弹）一样道理同理成立，从而又构成人民战争（共产主义）炸尸主义原则、人民战争（共产主义）无分别核武器（原子弹）原则、人民战争（共产主义）权力炸尸原则。

权力炸尸不顾廉耻当汉奸俄谍，罔顾知识、能力不要脸，无视精神不在服务区、器官和健康不在服务区、民意深恶痛绝、党政军全部拒绝，使用任意手段、进行任意交易、杀害任意多人，动用国家力量大屠杀、大谋杀，对所有礼义廉耻全部丧失反应而阻力等于零： $R=0$ ，

只想强占权力最高点而享受权力毒瘾，任何的意思、欲望、仇恨势位 U 都会激起无限大的暴力 F 风暴： $F=\lim(U/R)=\lim(U/0)=\lim(1/0)\rightarrow\infty$ ，比照倾巢出动、举倾国之力进行报复、战争，如杀掉元帅的小儿子，依据无限大绝对原则，其即构成炸尸反社会（报复）核暴（核武爆炸、原子弹）原则、炸尸最大化（最大限度、核暴、核武）原则；同时，设 J 为炸尸预先幻想、设置的快感势位，其激起无限大的获得性报复快感冲击力（包括享受权力的快感冲击力） f ： $f=\lim(J/R)=\lim(J/0)=\lim(1/0)\rightarrow\infty$ ，哪怕只要 1 小时没遭受报应即大喊赢麻了，如同春药膨胀、吸毒上瘾，然后又开始新一轮肆无忌惮地开始变态杀人、祸国殃民、毒害全世界的庆祝，其即构成炸尸享受（快感）人命（财富、物质、权力）核暴（核武爆炸、原子弹）原则、炸尸快感（享受）倾国倾城（绝对、无限大、魔性、癫狂、祸国殃民、毁灭世界）原则，为下一次屠村屠城、祸国殃民、毁灭世界增强获惯性常态以至狄拉克函数（Dirac function）的动力和能量。

炸尸的文化等于零、正面的本事 W 等于零，但屠村屠城、祸国殃民、毁灭全世界 Y 则是核武大爆炸之无限大： $Y=\lim(1/W)=1/0\rightarrow\infty$ ，即 $YW=1$ ，炸尸锁称为炸尸瓶颈（打气筒的针嘴、太监的尿道口）， $YW=1$ 称为白痴犯罪（双曲）炸尸（天才）方程，依据同一律，其精神病也具有同一性而称为双曲炸尸精神病，从而构成双曲炸尸（太监）尿道口（五道口即尿道、谷道、食道、气道、进出口）原则；相应地，人命核武器又称为人命（人民）双曲（尿道口、五道口、太监）炸尸核武器（原子弹）原则。双曲（尿道口、五道口、太监）炸尸是韩信的跨下之辱、越王勾践卧薪尝胆的最高版本。

世界上非常多的白痴天才案例表明，人的不同的技能、知识 X_i 之间的关系应是一种累乘关系： $C=Y=\prod X_i$ ， $i \in Z$ ， Y 为总和、 C 为常数，当其他项目几乎等于零时， $X_i=\lim(Y/0)=1/0\rightarrow\infty$ ，即成白痴天才，从而构成白痴天才累乘（连乘）原则， $C=Y=\prod X_i$ 称为脑回路方程， $X_i=\lim(Y/0)=1/0$ 称为白痴天才方程或智力（智商、IQ）方程； $YW=1$ 的方程即为走火入魔的白痴犯罪天才方程之双曲炸尸，从而构成白痴犯罪天才（恶魔）累乘（连乘）原则， $YW=1$ 称为白痴天才方程、。

本事没一点、道德全无，脾气大到天耍大牌，就是白痴天才方程的 $C=Y=\prod X_i$ 社会版本和做人版本。

当邪恶政权将上海封城时，人民进入动态清零、静态管理、无我清零而全部被打碎，整个社会的每个人、每个家庭进入全身麻醉、紧密捆绑状态而无分别躺平，从而构成 X 清零无分别趴体（躺平）原则；当邪恶政权无分别展开白卫兵文革抄家 2.0，杀害并灭门至少 200 万业主时，从而夺取其存款、财产和房产证并从房管局修改过户去倒卖销赃，这些房子几千万几亿的成功人士，犹如 1950 年代被杀害的上海资本家和地主一样，都是民族的脊梁、社会的顶梁柱、产业的领头羊，二哈拆家、这俄罗斯的二狗子（经由产业链）直接拆毁上海、中华民族以至世界的骨头、骨架，外敌汉奸的跟班叫二狗子，显然，二狗子只能是被汉奸驱使和鸡奸的下脚料，整个社会体系已经是筋骨尽断（寸骨寸断）从而构成二狗（子）拆骨（产业链、框架、社会框架）原则、二狗（子）拆框架（产业链、社会框架）筋骨尽断（寸骨寸断、一盘散沙、发散、七零八落、凌乱）原则。

战争是军队力量的运用，而任何力量都是集成且连续同一的，从而构成战争（军队）连续同一原则。

如果邪恶政权的非科学恐怖（封城清零、静态管理、无我清零、文革抄家 2.0、杀大户、割韭菜） Y 可以打赢得对美国或对台湾的对外战争或人民战争 W ，那么，依据二狗（子）拆框架（产业链、社会框架）筋骨尽断（寸骨寸断、一盘散沙、发散、七零八落、凌乱）原则、同一律、前提决定结果原则，对外战争或人民战争 W 即是筋骨尽断（寸骨寸断、一盘散沙、发散、七零八落、凌乱）的，记为结论 F ；然而，依据战争（军队）连续同一原则，对外战争或人民战争 W 是同一的也就不可能是发散的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非科学恐怖（封城清零、静态管理、无我清零、文革抄家 2.0、杀大户、割韭菜）赢得对外战争（人民战争）否定（错误）原则和非科学恐怖（封城清零、静态管理、无我清零、文革抄家 2.0、杀大户、割韭菜）赢得对外战争（人民战争）必败（必死、失败）原则、（双曲）炸尸无法赢得战争原则。

如果白痴犯罪炸尸（天才） W 是合法、合理、非绝对的，那么，依据理性（法律）相对原则、同一律、前提决定结果原则，白痴犯罪炸尸（天才） W 是相对的，记为结论 F ；然而，依据白痴犯罪（双曲）炸尸（天才）方程 $Y=\lim(1/W)=1/0\rightarrow\infty$ ，即 $YW=1$ ，白痴犯罪（双曲）炸尸是极端而绝对的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得白痴犯罪炸尸（天才）合法（合理、非绝对）否定原则和白痴犯罪炸尸（天才）非法（绝对犯罪、无理）原则。

白痴犯罪炸尸（天才）的四大罪状如下：

(a)近 10 年屠村屠城杀害 17 亿中国人；(b)以病毒杀害全世界超过 2500 万人（世界卫生组织所统计的 1500 万加武汉等地死亡的超过 800 万人等）；(c)无条件执行 Lunev 末日瓜分北美（美国 48 州）计划而发动终结人类的核武大战之哈米吉多顿（Armageddon）大决战，准备毁灭全人类；(d)罪魁祸首的炸尸用封城、文革抄家 2.0、清零、白卫兵、白色高棉将有钱人、特权阶级、官员等灭门而榨取和诈取其所有存款、财产和房产，但上海就已经超过 200 万业主被灭门，邪恶政权用这种惨无人道的政治人祸、人道主义灾难、非科学恐怖主义作为打赢美国和台海战争的前提只能自取灭亡，由此构成邪恶政权（白痴犯罪天才或炸尸）四脚着地原则。

(3) 断头求生的转基因三只角灰犀牛、三牲《射雕鹰熊传》、三只手灰犀牛

人吃人的特权共产主义（包括苏共远东第三支部、把中共当狗的华尔街、美国和欧美的资本阶层和精英阶层、文革饿死杀害一亿几千万中国人和近 10 年屠村屠城杀害 17 亿中国

人)、人杀人民族共产主义(俄罗斯民族习性不改的草寇抢劫主义、整个民族习性出问题)、人埋人的幽灵共产主义即宗教共产主义(老是站在历史的棺材前悼念奥斯曼帝国 Ottoman Empire 做火鸡梦如中国梦的土耳其醉俄主义、单 1915 年奥斯曼帝国活埋超过 100 亚美尼亚人包括强奸后钉死在十字架上),这三种共产主义统称为棺材共产主义、末日共产主义、断头(求生)共产主义、三人共产主义、三人行共产主义、三只角灰犀牛(转基因、嵌合灰犀牛)、三角灰犀牛(共产主义)。共产主义是三条腿灰犀牛,三人共产主义则是转基因的三只角灰犀牛。

任何人想一想,人吃人特权共产主义(中美共产主义)、人杀人民族共产主义(苏联共产主义、俄罗斯共产主义)、人埋人幽灵共产主义(又称为考古共产主义、土耳其共产主义、火鸡共产主义),它们砍断人民和自己或其他民族的头颅,依据不可逆转绝对原则,这种人死不能复生的国家层面的仇恨和刑事罪责是绝对的、反人类的,从而构成三人共产主义绝对(反人类)原则。火鸡(蠢货)、沙鹅(盐焗鹅、傻 B 鹅)、雄鸡(死鸡)、白头海雕四人帮齐了,大侠金庸(查良镛)《射雕英雄传》疫情三战升级版的《(三牲)射雕鹰熊(英雄)传》正式开机典礼,女一号翁美玲博士再次惊艳全球。

三人共产主义人吃人、人杀人、人埋人,颠覆人们认知的是都有着:第一,极度自恋之极度缅怀过去的荣光,人家缅怀先烈是伤心欲绝,它们是赏心悦目;第二,人人过上凭借 ID(路条等)免费领取达姆酒、卫生巾、卫生纸等的难民(乞丐、残疾人、废物)生活,名副其实半身不遂、生活不能自理;第三,无条件共产共妻,白吃白喝白嫖、人人霸王餐,加拿大的大家拿、拿大家、大拿家三只手全面实现,全都是吃人不吐骨头、杀人不用刀(dollar 不用钱);第四,专制极权,胜者为王、赢者通吃、灭绝人性,权力压倒一切包括法律,称为权力共产主义,从而构成共产主义四脚着地(畜牲)原则、共产主义四害原则。

共产主义无条件共产共妻,白吃白喝白嫖、人人霸王餐,加拿大的大家拿、拿大家、大拿家三只手全面实现,全都是吃人不吐骨头、杀人不用刀(dollar 不用钱),穿别人的鞋、走自己的路让他人去死吧,用人脑做成的周公汤、玉仙羹,杀人不偿命的活摘器官,文革饿死杀害一亿几千万中国人和近 10 年屠村屠城杀害 17 亿中国人),由此而来,本地的人吃人共产主义(人害人的害人精共产主义)、跨国种间的留地不留人(留岛不留人)共产主义(如 1937 年海参崴大屠杀、1900 年的海兰泡惨案、江东六十四屯惨案等)、瓜分北美(美国 48 州)以至全球的无分别断头求生共产主义,层层加码、变本加厉、全是下三路的底线思维,面向对象的向内伸手、向外伸手、向全人类开战伸手之三线作战全面展开,它们在韬光养晦中掏着掏着就突然总加速直奔全人类的炼狱末日,称之为毛里求死的三只手共产主义、三只手灰犀牛,从而构成三只手共产主义(灰犀牛)伸手大将军原则。

警世良言:不要伸手、伸手必然被抓,更必被灭,把魔掌伸向全世界、祸害全人类的三只手共产主义必被终结,有问题的民族(民族共产主义)、特权阶级(丛林共产主义焦土共产主义、活摘器官共产主义)、人埋人的宗教团伙(邪教共产主义、社会共产主义因为奥斯曼帝国是全世界的浓缩版)必被解体,全世界已经达成共识的解体熊国、解体中共、解体邪教的三解体刻不容缓,从而构成三只手共产主义(灰犀牛)三解体(三解手)原则。

如果三人共产主义不是断头的，还有任何喘息机会的，那么，三人共产主义的罪魁祸首及其党政军不是绝对的，记为结论 F；然而，依据三人共产主义绝对（反人类）原则，三人共产主义是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得三人共产主义（三只角灰犀牛）非断头否定原则和三人共产主义（三只角灰犀牛）断头（开始即死亡）原则。

如果水蛭除外的动物世界和人类社会中的任何断头可以求生，那么，断头就不是绝对的，记为结论 F；然而，依据不可逆转绝对原则，人们和水蛭除外的其他动物一旦断头就都是不可逆转地进入全死亡过程，即属绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得断头求生否定（不可能）原则和断头不可能求生原则。

俄罗斯（苏俄）种族灭绝和斯拉夫（哥萨克）对华种族灭绝

人杀人民族共产主义的证据包括但不仅限于外东北超 600 万中国人被苏俄全面灭绝和庚子俄难超 20 万中国人被灭绝：1937 年海参崴大屠杀、1900 年的海兰泡惨案（超 10 万中国人被杀）和江东六十四屯惨案（10 几万中国人被杀）等，满洲国变无人区超 5000 万中国人被苏联红军奸杀，俄罗斯（苏俄）种族灭绝和斯拉夫（哥萨克）对华种族灭绝臭名昭著举世闻名，超过 5000 万中国人死于其手。

1915 年奥斯曼帝国活埋超过 100 万亚美尼亚人包括强奸后钉死在十字架上

在第一次世界大战爆发后，英法俄希腊这些信仰基督教的国家成为奥斯曼帝国直接的敌人，奥斯曼帝国境内信奉基督教的希腊人，亚述人和亚美尼亚人被奥斯曼帝国政府视为最大的不稳定因素，为此在第一次世界大战期间奥斯曼帝国展开了有组织的针对境内信奉基督教少数民族的种族灭绝活动。在 1914 年到 1918 年 4 年的时间里大约有 75 万希腊人被奥斯曼帝国有组织的杀害，土耳其北部的「本都希腊人」彻底消失。在解决希腊人的同时，北部的亚美尼亚人则被土耳其视为俄国的内应。在 1915 年发生了上百起针对亚美尼亚人的屠杀，亚美尼亚人在没有任何补给设施和物资支持的情况下被驱逐分散，奥斯曼帝国政府组织了大规模的屠杀行为。涉及到宗教仇恨，屠杀行为往往野蛮异常，大量亚美尼亚女性被强奸后钉死在十字架上，大量的男性则被活埋或者烧死，土耳其留下了大量侮辱尸体的照片，这些都成为了大屠杀的铁证。到 1918 年战争结束，整个亚美尼亚（约 150 万人）有 75% 的人被屠杀，同时被杀的还有约 27 万亚述人。

(4) 《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》、瓜分北美（美国 48 州）人民战争必败原则、三权集中行刑解体原则、共产主义三条（狐狸）尾巴原则、真正的美利坚合众国国父依法产生

共产主义不仅在国内兴风作浪杀人不偿命，在国与国之间留地不留人，更在全世界埋葬一切，害人害己毙送他人也埋葬自己，为自己和为全人类都建造了活人墓，007 是站在将来说历史，阿紫宝宝是站在将来考古共产主义而拯救美国、中国和全世界可救之人，从而构成站在将来考古俄罗斯（共产主义）原则。

慈禧只是集权就埋葬了 GDP 世界第一的大清帝国，纳粹希特勒、日本军国主义只是集拳发动战争就葬送了第三帝国和全体轴心国，犹太人只是集钱（嗜钱如命）被亡国并惹来几千年被世界各族人民追杀的杀身之祸、被纳粹焚尸的灭族之祸，依此类推至于普遍情形同理成立，从而构成三权集中灭绝原则。现在，人吃人的丛林畜牲共产主义、人杀人的民族共产主义和人埋人的邪教共产主义集权、集钱、集拳，被行刑式解体和纽伦堡大审判是不可避免的，从而构成三权集中行刑解体原则、三权集中必灭原则。

1992 年，俄罗斯 GRU 的 Stanislav Lunev 上校叛逃美国，他是从俄罗斯叛变的最高级别的军事情报官员，其提供了一个重要情报，那就是俄罗斯和苏共远东第三支部签订了俄中秘密协议：瓜分北美、瓜分美国 48 州（归 CCP 但俄罗斯军队有进美国这 48 州抢劫的权利）以至瓜分世界，称之为 Lunev 瓜分北美（美国 48 州）俄中秘密协议（Stanislav Lunev 就是改协议的执行者），构成灰犀牛三只手三瓜（瓜分美国、北美洲、全世界）原则，因为瓜分北美（美国 48 州）之战是美国情报界在 1992 年就已经知道的一头灰犀牛，2022 年 514 又经过 007 路德社的录音证实，因此，继 119 闫丽梦拯救世界、乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskiy)英勇抵御俄罗斯入侵延缓世界核武战争而拯救世界之后，514 的 007 路德和他的雷们成为正式登陆拯救世界最高峰的第三人和第三梯队。

邪恶政权的人民战争是：别人家的孩子死不完，死光人家所有孩子、所有人民、死光所有的官员和特权阶级去维护一个用尽 15 年在键盘上找不到确认键的毫无价值之人（现在的现状）三光，包括一切资源和生存机会，人、资源、机会也三光了，在所不惜，名副其实为三光平方甚至 n 方、人命（人质炮灰）核武器，如邪恶政权在长津湖战役用十五万兵力碾压美国一个团一千多人那是 150: 1 的炮灰战术，这是三光熄灭（三光政策）的无限延伸之标准化，即无限三光熄灭（三光政策）、权利共产主义、权利主义战争（比照殖民主义战争），从而构成人民战争（人海战术）光平方（n 方、灭绝一切、全炮灰）原则、人民战争（人海战术）三光（熄灭、政策）原则。

共产主义是财产不值钱、去价值化，把财产当儿戏；共妻主义是人体不值钱、去价值化，把人体、器官当儿戏，也称为人体（尸体、器官）共产主义；人民战争、人海战术、人盾战争、人质战争把人民当炮灰是人命不值钱、去价值化，把人命当儿戏，从而构成共产主义三权分立原则，财产权、尸体（身体）权、生命权分别被彻底剥夺的三权分立即共产主义的三条狐狸尾巴，归根结底为权利共产主义、三条（狐狸）尾巴共产主义，人们的权利不值钱、

去价值化，随之又构成权利共产主义三分（三权分立）原则、权利共产主义三条（狐狸）尾巴原则。

最早的战争是动物世界里的地盘战争、即比照圈地运动的圈地战争，这是边界（地盘）战争，它以边界为前提而是边界独立战争，从而构成现实主义（地盘战争）边界原则；接着，战争又发展到跨越边界的殖民主义（生存空间）战争，即利益战争、资源战争、生态战争、门户（独立）战争，如同马云所说的赤壁火烧连营的，谁也缺少不了谁，一个环节即会导致全盘皆输，邪恶政权打产业链战争、西班牙打古巴的蔗糖资源战争、俄罗斯打石油天然气和底线电力供应资源就是生态主义心态，它以区域、生存空间为前提，但还是带着跨国边界（租界）特征，从而构成生态主义（殖民主义）生存空间（区域）原则、生态主义（殖民主义）门户（独立）原则；现在，战争进入了全资源瓜分层面，即包括无边界的的信息资源、产业链资源、人力资源、人才资源、科技资源、太空资源、技术（制度）优势差资源、时间差资源、人命器官资源等，人民陷入全球活人墓的灭绝威胁之中，称之为无边界战争、资源战争、权力主义战争、权利（权力）战争，从而构成战争三分原则。

由此而来，边界独立（比照方程独立）、门户独立（比照矩阵、群独立）、资源独立（权利独立、主权独立、比照集合独立）即标准化独立，独立、自由、平等的中天和平，实现中天久期方程层面上的大同和平：自由、自主、人人平等而富足，从而构成独立大三和弦一张弓（一台琴）原则、独立大三和弦原则，面向幸福、美好、和谐的标准化而不是一塌糊涂的共产恐怖主义。

产业链的生态主义是谁都少不了水，环环相扣、节节相锁（锁链、拖链），从而构成生态主义连锁（束缚、禁锢）原则。

标准化独立是如同集装箱从产品到大包装的货柜都是可替代、可重复的，从而构成标准化开放（可替代、可重复）原则，人们和万物真正的自由由此开始，文明正式开元。

依据独立大三和弦原则、国家独立三权分立原则、《美利坚合众国独立宣言 3.0》，任何国家、国家体系、人民在世界平台、平面上的位独立体系 Q 包括建国独立、治国独立、定国独立，这些都属于边界独立，华盛顿领导的美国独立战争而建立美国即属于边界独立 A，现在，我们要将基本独立体系 Q 从边界独立 A 向上发展到区域独立 B 和资源独立 C 两个层面，其即构成独立 Q 的 3.0×3 之立体体系，我们称之为 3.0×3 独立体系或独立立方，从而构成独立 3.0×3 原则、国家独立 3.0×3 原则，美利坚合众国、中国和全世界其他可独立的国家才能获得真正的独立，即标准化的权利独立，这就是《美利坚合众国独立宣言 3.0×3 》、《中国独立宣言 3.0×3 》、《世界独立宣言 3.0×3 》以至任何人、组织的《独立宣言 3.0×3 》。

依据战争三分原则，华盛顿领导的美国独立战争属于边界独立战争和殖民主义层面上的门户独立战争，还不标准化的资源独立战争，美国、华尔街和全世界一直以来都一样，都处于以利益为重的生态链中，一环紧扣一环，日本成本高了他们就把产业链搬到中国，中国被俄罗斯拿下了就把产业链搬到东南亚、印度等，一松一紧、一起一落就象飞机航班的升空、降落一样，周而复始、循环往复，都是治标不治本，现在马上要把自己治成标本了。

现在，依据战争三分原则，全人类都一样，我们要在全世界都知道的边界战争、生态战争之上再打一场无边界的资源标准化战争，并以此来完成美利坚合众国和世界各国的最后的独立，《孙子兵法》和今天之前的所有兵法都一样，至多只是属于边界战争和生态战争的层

面；此时，末日军规开启资源标准化的兵法、战略战术，称为《标准化兵法 3.0》，从而构成标准化兵法 3.0 原则。

如果美利坚合众国（世界各国）在没有《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》和标准化兵法 3.0 之前能自行独立，那么，依据不知者无分别原则，人们对《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》的标准化独立和标准化兵法 3.0 的标准化战争都是无知的，即国家的最终独立 U 是不知者无分别的，记为结论 F；然而，任何国家、事物的独立都是区别于其他和外界的，也就必然是有分别的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得欠缺《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0）美利坚合众国独立否定原则和欠缺《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0）美利坚合众国不独立原则、《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0）先于美利坚合众国独立原则，依此类推至于如下原则同理成立：欠缺《中国（世界各国、世界）独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0）中国独立否定原则和欠缺《中国（世界各国、世界）独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0）中国不独立原则、《中国（世界各国、世界）独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0）先于中国（世界各国、世界）独立原则。

如果美国的国父先于《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0），依据不知者无分别原则，人们对《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》的标准化独立和标准化兵法 3.0 的标准化战争都是无知的，即国家的最终独立和国父 U 是不知者无分别的，记为结论 F；然而，依据同一律、前提决定结果原则，任何国家、事物的独立及其真正的国父 U 都是区别于其他和外界的，也就必然是有分别的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得国父先于《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0）否定原则和《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0）先于（美国）国父原则，因为人 U 知道《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0）后还得领导、协同美国人民一起来完成最终的独立，其中是有过程的而不是无条件的，因此国父不可能同时于《美利坚合众国独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0），依此类推至于如下原则同理成立：国父先于《中国（世界各国、世界）独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0）否定原则和《中国（世界各国、世界）独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0）先于国父原则，显然，《独立宣言 3.0×3》（标准化兵法 3.0）的作者阿紫宝宝才是美国唯一的真正的国父，也是中国和全世界各国的国父，没有阿紫宝宝就没有美国、中国、世界各国的真正独立，真正的美利坚合众国国父依法产生，这时候颠扑不破的真理。

美利坚合众国只是完成了边界独立、生态门户独立层面上的建国独立、定国独立（个人独立），治国独立是没有的，因此美国精英阶层被邪恶政权的蓝金黄所击穿；依据中共和国不独立原则，中共和国在建国独立、定国独立、安国独立（私人独立）上都是缺失的，在边

界独立、生态门户独立、标准化资源独立上也是归零的，边界（独立）战争、门户（独立）战争、资源（独立）战争都要重新打，这就是美国不独立现状和中国不独立现状，依此类推至于全世界不独立现状。

在 Stanislav Lunev 上校和 514 的 007 路德社披露的俄中瓜分美国 48 州秘密协议中，俄罗斯率先用核武器和生化武器攻击美国开战、spetsnaz(特种部队)刺杀小队用「手提箱核武器」斩首美国总统、在华盛顿居民区的水源等放毒杀害平民（战争罪责不可推卸），可谓人人于死神共舞的张三疯，这是全人类在俄罗斯核威慑下从前苏联时期就开挖的世界活人墓中生死存亡的最后决战，称之为吃人的生态主义、比照集中营杀害犹太人的最终解决生态主义，完全是一边倒排他的，而不是人人自由的标准化登陆，依据极端（一边倒、单方面）绝对原则，称之为绝对的生态主义（战争、大清洗）、最终解决（末日、活人墓）主义（战争、大清洗）、Lunev 战争（大清洗）、瓜分北美 48 州战争，从而构成生态主义（最终解决、末日、活人墓）绝对排他（排他绝对）原则。因为美国是全世界第一核武大国，其核武器可以消灭全世界几千次，因此瓜分北美（美国 48 州）并任由俄罗斯进行抢劫之战就是圣经中的哈米吉多顿（Armageddon）大战，美利坚合众国就是哈米吉多顿（Armageddon），随之又构成美利坚合众国（北美）哈米吉多顿（Armageddon）原则、瓜分北美（美国 48 州）哈米吉多顿（Armageddon）大战原则。

俄罗斯用核武器突袭开战（spetsnaz 特种部队手提箱核武炸弹斩首美国总统等），这是灭绝人性的 911 模式；俄罗斯军队用致命生物武器、神经毒剂和化学武器无分别袭击人民，这是日本惨无人道的黑太阳 731 模式；俄罗斯 spetsnaz 特种部队实施水源投毒无分别屠杀平民，这是匈奴投毒水源毒杀大汉军团模式，天罗 911、人民战争（731 拿人民当炮灰如邪恶政权在长津湖战役用十五万兵力碾压美国一个团一千多人那是 150: 1 的炮灰战术）、地网（水源投毒等令你无立足之处、断子绝孙），称为三围灰犀牛、三围共产主义、三围战争、Lunev 三围战争，就象人体素描中胸围、腰围、臀围一样全面失守，从而构成末日战争（生态主义战争、最终解决、活人墓末日决战）三围（全包围、全灭绝）原则。

病毒疫情、核武器是这场末日三围大决战的两大手段即双翼，从而构成疫情核武末日双翼原则。如今，大家全部都在这俄罗斯核武威慑和邪恶政权病毒疫情祸害的全球活人坟之中，要么出土、要么入土，全人类的生死存亡在此一战。

一个用尽 15 年在键盘上找不到也不认识确认键的毫无价值之人当政一个国家，一定要翻译标贴成「按这里」才有可能记得住，而且还是个杀人惯犯，这是把国政、法律当儿戏、把所有人的生命当儿戏，近 10 年以屠村、屠城杀害 17 亿中国人，用病毒毒杀全世界超过 2500 万人（世界卫生组织所统计的 1500 万加武汉等地死亡的超过 800 万人等），天津大爆炸、湖南化工厂大爆炸、江苏化工厂大爆炸等等，难道不是儿戏？视人命如草芥？全人类围而攻之，特权阶级和满脸喷粪的娘家河团伙能幸免？从而构成邪恶政权儿戏（杀人如同儿戏、屠村屠城如同儿戏）原则，名副其实。

如果人民战争能打赢瓜分北美（美国 48 州）之战，那么，依据瓜分北美（美国 48 州）哈米吉多顿（Armageddon）大战原则，瓜分北美（美国 48 州）的哈米吉多顿（Armageddon）

大战是基于突然核武袭击和斩首的跨越式的天心取米线性之战，是跨越边界而无障碍或去障碍的跳线之战和立体之战，和永乐大帝朱棣直接夺取南京城的靖难之役是一样的，从而构成瓜分北美（美国 48 州）之战（哈米吉多顿大战）天心取米（面向目标、方向性、矢量）原则，记为结论 F；然而，邪恶政权采用的人民战争属于老毛农村包围城市的区域性收拢之战，是逐渐缩小包围圈阵地战、面分布式战争，随之不可能是有方向的矢量战争，从而构成人民战争（高斯定理、标量）原则，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得瓜分北美（美国 48 州）人民战争否定（错误）原则和瓜分北美（美国 48 州）人民战争必败原则。

（5）末日军规、军队人盾（人质）战犯原则、人盾（人质）非法原则

蒋介石的部队打赢了日本人，却败在人民战争的扁担锄头手推车上，朝鲜战争也一样，如今历史重演，美国再次面临以人民当人盾的人民战争，那么，对于战场上参战、助战或被欺骗来的人质、人盾 Q，军队 W 是杀还是不杀呢？

依据无分别绝对原则、不可逆转绝对原则，战场、战争是无分别的刀枪无眼、生死不可逆转的场所，战场必然是绝对的，从而构成战场（战争）绝对原则、战场（战争）武力不受限制原则。

任何自损、自杀的正面的付出 A 都是白白牺牲 B 之负面或非本身 A 之无关的： $\{A\} \cap \{B\} = \emptyset$ 、 $-|A|=|B| \Rightarrow A=B=0$ ，其中 A、B 为任意实数，即属绝对归零或归空的，依据归零（归空、常态、常数 0）绝对原则、绝对不存在原则、绝对归一原则、绝对等价原则，即属绝对的且是不存在或不可能存在的，与任何绝对犯罪都是相等的，从而构成自杀（自损）绝对原则、自杀（自损）失败（清零）原则、自杀（自损）绝对犯罪原则。

如果出现在战场上的任何非己方的人质、人盾 Q 是不能杀的，尤其是作为敌人掩护的无辜的人质、人盾，那么，自己一方的武力即是受限的，战场（战争）Y 即不是绝对的，记为结论 F；然而，依据战场（战争）武力不受限制原则，战场上、战争中的任何武力都是绝对的、不受限的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得人盾（人质）不能清除否定（错误）原则和人盾（人质）格杀勿论（清除）原则、战场（战争）格杀勿论（清除）原则，即属于末日军规。

如果战争不是以胜利或和平为目标的，那么，依据自杀（自损）绝对原则，战争中、战场上的任何负面的牺牲、损害都是无目的、无前提的而必然是无条件的或负面（自杀、自损）的，任何战争投入 Y 随之是负面的而且是无条件的，奔着无谓的失败和牺牲而去的，记为结论 F；然而，依据武力矢量原则、因果非绝对原则，任何战争投入 Y 进入战场或战争中才成为军队武力的前提、条件，如同燃料对发动机的投入，显然不可能是无条件的、绝对的，

如烧油不做功无输出的而为白白付出之无条件的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得战争（战争投入、开辟战场）不以胜利（和平）为目的否定原则和战争（战争投入、开辟战场）以胜利（和平）为目的原则、战争（战争投入、开辟战场）相对（条件）原则。

如果战场上自己人对自己人开枪是合法或合理的，那么，依据自杀（自损）绝对原则，自己的军队 W 与敌军 U 的正面差距随之缩小甚至清零、或负面差距随之增大，这违背战争（战争投入、开辟战场）以胜利（和平）为目的原则，对自己人开枪的任何牺牲、损失都是绝对的，记为结论 F；然而，依据武力矢量原则、因果非绝对原则、绝对非存在原则、存在相对原则，任何战争投入 Y 进入战场或战争中才成为军队武力的前提、条件，如同燃料对发动机的投入，显然不可能是无条件的、绝对的，如烧油不做功无输出的而为白白付出之无条件的，自杀（自损）的付出必然也是相对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得战场上（战争中）对自己人开枪否定（错误、绝对、死刑）原则和战场上（战争中）不对自己人开枪原则。

如果人质、人盾是合法、合理的，那么，依据同一律，军队以人盾、人质为前取得胜利即必然是有条件的，战场（战争）也必然是相对的，记为结论 F；然而，依据战场（战争）绝对原则、战场（战争）武力不受限制原则，任何战场（战争）都是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得人盾（人质）否定（错误）原则和人盾（人质）绝对刑事犯罪原则、军队（个人）人盾（人质）战犯原则。

人盾（人质）格杀勿论（清除）原则或战场（战争）格杀勿论（清除）原则、战场上（战争中）不对自己人开枪原则、战争（战争投入、开辟战场）以胜利（和平）为目的原则、军队（个人）人盾（人质）战犯原则，这四条原则称为即属于末日军规。

10. 钻洞否定原则和过桥肯定原则

如果中共国 W 是独立的，那么，依据独立不绝对原则，中国必然不是极端的、绝对的，记为结论 F；然而，依据极端绝对原则、一项绝对即属绝对原则，中共国 W 是苏共远东第三支部党领导一切即党魁领导一切的而必然是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论

G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中共和国独立否定原则和中共和国国家不独立原则。

中共和国采用一党专制的极端化公有制，共产党 W 无分别、无障碍地剥夺任何人（包括国家主席刘少奇、林彪）U、任何官员 Y 的生命、财产，不仅以国家的名义、党的名义、为你好的良好愿望让你死甚至将你灭门，更以犯罪指南的虚假法律之正义之名将你踩上一脚，彻底搞臭你全家而让你和你全家万世不得翻身（所谓的办成铁案），因此，任何共产国家的治国独立（体制独立、人事独立）和人权（人民）独立都是无稽之谈，纯属不可能的，从而构成中共和国（共产主义国家）治国（体制、人事）独立否定（错误、不可能）原则和中共和国（共产主义国家）治国（体制、人事）不独立原则、中共和国（共产主义国家）定国（人民、人权、个人）独立否定（错误、不可能）原则和中共和国（共产主义国家）定国（人民、人权、个人）不独立原则，因为依据独立分别原则，共产党 W、任何官员 Y、人民 U 中的任何两者之间必须是两两相互独立而有区别的。

依据中共和国国家不独立原则、中共和国（共产主义国家）治国（体制、人事）独立否定（错误、不可能）原则、中共和国（共产主义国家）定国（人民、人权、个人）独立否定（错误、不可能）原则，其必然有中共和国（共产主义国家）在国家主权层面、治国（体制、人事）层面、国（人民、人权、个人）层面都是不独立的，从而构成中共和国（共产主义国家）三不独立（瘪三、三无）原则、中共和国（共产主义国家）三不独立原则、中共和国（共产主义国家）不独立原则，依此类推至于类似国家同理成立。

奸商和贪官污吏一样善于钻营，共苏共远东第三支部则善于钻洞，钻美国的法律漏洞，钻美国官员身体上的洞，御史（遇死）是必然，等于是惯用背后一刀的邪招，其令美国，，依此类推至于邪恶政权与其他国家的钻洞、任何两国之间的钻洞、任何事物的钻洞等同理成立，此时，如果狗类的钻洞 W 不是灭绝的而是成立的、被允许的，任何钻洞令对方 U 呈现无障碍状态而对钻洞者 W 来说是无区别的，记为结论 F；然而，钻洞者 W 和对方 U 是不同的主体或存在，如中共和国和美国，依据独立区别原则，二者之间必然是有区别的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则）、非 A 肯定否定原则，结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非同一钻洞非灭绝否定（错误）原则和非同一钻洞（死）灭绝原则、非同一钻洞成立（被允许）否定（错误）原则和（非同一、非保守）钻洞否定（不成立、不被允许或不允许）原则、非同一（非保守）禁止钻洞（打洞）原则。

此时，依据独立和平（平等、不相互侵犯）原则，邪恶政权即反和平（阶级斗争为纲）、反平等（等于是特权）、反独立、反自由而反万物的恶魔，依据常态绝对原则，邪恶政权的钻洞即属绝对的，从而构成非同一钻洞（地道战、狗类）见不得人（反人类、反万物、反和平、反平等、反独立、反自由）原则。

依据无分别绝对原则，令对方不设防的任何钻洞、偷袭都是无分别的而必然是绝对的，从而构成钻洞（地道战、狗类）绝对原则。

在美国人民和联邦政府、各州和联邦之间、人民与州政府之间，我们先考察人民与联邦政府之间的关系，如果宪法未授予政府的权利不属于各州和人民、法律未规定的权利不属于人民，那么，依据不可逾越绝对原则，人民 U 的权利即是被严格限制的而遭受强制隔离（权利清零）的，联邦政府 W 与之间的柏林墙 Y 必然是绝对的，也就是说，人民 U 与联邦政府 W 之间是不存在着属于同一个主权集合的同一保守桥梁或联系的，而是相互分裂的，记为结论 F；然而，人民 U 与联邦政府 W 都是同属于美利坚合众国主权的同一集合的，也就不可能是分裂的、非同一的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得宪法未授予政府的权利不属于各州和人民否定（错误）原则、法律未规定的权利不属于人民否定（错误）原则、（同一）不过桥否定（错误）原则和宪法未授予政府的权利属于各州和人民原则、法律未规定的权利属于人民原则、（同一）过桥（肯定）原则、（同一）保守原则。

11. 黑天俄与灰犀牛、黑天俄终结二战雅尔塔（Yalta Conference）体系

诸葛亮的隆中对是三分天下，匪徒对美国的洞中对是坐三望二，俄美做世界的两极、邪恶政权做第三极。但是，邪恶政权对美国、全世界放毒和对俄罗斯入侵乌克兰的无底线支持，制造了美国这头对任何侵犯者虽远必诛的灰犀牛，同时搭上了俄罗斯这只全世界人人得而诛之的飞俄扑火开往核毁灭地狱不归路之黑天俄顺风鸟，下场不言而喻、可想而知了。

众所周知，害人害己飞俄扑火的黑天俄开启了核武灭绝世界的地狱极端大门，全世界人人得而诛之，依据极端绝对原则，随之构成黑天俄绝对原则；依据绝对归一原则，支持俄罗斯的中俄国即与俄罗斯成为一个命运共同体——一起作为轴心战犯同心靶，称之为轴心（同心）靶，就同一个靶心（55 环），熊二和熊大如同合帐军演所表述的在众目睽睽之下不堪入目地合体（断背山）了，最终结局只能是两个并做一个打，跑不掉了，一个用病毒杀害全世界超过 2500 万人（世界卫生组织所统计的 1500 万加武汉等地死亡的超过 800 万人等），一个在俄乌战争中已经制造了两千多万战争难民，这俩货成一条线上的蚂蚱一戳一蹦跶，从而构成中俄战犯轴心（同心）靶原则。

邪恶政权、轴心罪犯对美国、全世界放毒，用病毒杀害全世界超过 2500 万人（世界卫生组织所统计的 1500 万加武汉等地死亡的超过 800 万人等），由此为自己惹来了犯美利坚合众国者虽远必诛的灰犀牛美国，例如，1898 年美国打败用古巴的蔗糖制裁美国的世界超级帝国西班牙、二战的轴心国（德国、日本、意大利）、伊拉克和萨达姆、利比亚和卡扎菲等都被美国诛掉了；进而，我们要知道，二战总伤亡人数大约 5500 万，希特勒弄死大约 800 多万苏联红军；然而，看看现在，邪恶政权用病毒毒杀害全世界超过 2500 万人（世界卫生组织所统计的 1500 万加武汉等地死亡的超过 800 万人等），美国死亡了 100 多万人，超过二战的总死亡人数，必然是邪恶政权的灰犀牛。

雅尔塔（Yalta Conference）体系只论输赢不问出身（邪恶），联合国狗熊不论出身低，俄罗斯入侵乌克兰的战争彻底结束了二战后的雅尔塔（Yalta Conference）体系，新大西洋宪章导入了人权体系，《独立宣言 3.0》导入人权、政权、主权三权独立体系，包括人权体系、社会的安全体系即总统（政府、议会、法院、法律、政党、军方）效力体系（廉政体系）、国与国之间的互不侵犯体系，立国、治国、定国三位一体。由此而来，在丛林法则的输赢原则上，人权原则和国家人事的效力原则同时被引入，国（武力之戈）、家（人权）、道（效力、防腐）构成了新的国家三要素，从而构成了新国家体系下国家运三位一体原则。此时，国与国之间的丛林输赢、社会安全（效力、资格）、人权三位一体于主权保守。

俄罗斯对乌克兰的入侵战争彻底终结了二战的雅尔塔（Yalta Conference）体系，人类要么毁灭、退回丛林世界用石头作战，或者真正站起来而进入新的文明，生死存亡在此一举。

12. 中美不独立全世界灭绝（末日）原则

如果中美两国以至其他各国不完全解决主权、政权、人权的三个独立问题，那么，依据欠缺（不完整）独立否定（错误）原则、非独立灭绝原则、非独立不可能原则，中美两国以至全世界各国都必然被灭绝，资本主义是分赃制度（治国未独立、安全狗洞大开）、社会主义（共产主义）是抢劫制度（主权、政权、人权都没独立）、政教合一是捆绑束缚制度（政治是面向对象管理而辐射、宗教是面向对象引导而牵引虹吸、二者合一是完全错误、非法的）、游牧民族（新欧亚主义）国家是血腥压榨制度（钻洞反独立、反人类、刑事罪犯、战犯）、封建社会是人身受限（不自由的即不可能是独立的）、奴隶社会至少是人格未独立，其表明，世界各国是均未真正独立的，从而构成中美不独立（非独立）灭世（全世界灭绝、末日）原则、（世界各国）不独立（非独立）灭世（全世界灭绝、末日）原则。